

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190186, Boulevard Haussmann
PARIS-8^eTéléphone : EUROPE 47-08
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>Nouvelle tactique communiste dans le monde estudiantin international</i>	1	LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE	
<i>Le « Journal » de Litvinov ou « un livre pour idiots »</i>	5	<i>Le Canada et le communisme</i>	15
<i>A propos de « L'Autocritique attendue » de A. Lecœur : Les communistes français et l'histoire du P. C. F.</i>	10	LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIETISE	
		<i>Les échanges est-ouest et la détente</i>	18
		<i>La Bulgarie depuis la mort de Staline</i> ..	21
		<i>La Pologne à l'heure du dégel</i>	23

Nouvelle tactique communiste dans le monde estudiantin international

LES événements des derniers mois dans le monde estudiantin international nous renseignent sur la manière dont l'Union Internationale des Etudiants (U.I.E.) applique la tactique léniniste en « zigzag » à une situation nouvelle dans la politique estudiantine. On a pu distinguer 4 phases dans le développement de cette tactique.

1. — A Pâques, l'Union Nationale des Etudiants britanniques (B.N.U.S.) a rompu toute relation avec l'U.I.E.

2. — En juillet, l'U.I.E. envoya des représentants à la Conférence internationale des Etudiants à Birmingham alors qu'elle l'avait accusé auparavant de « briser l'unité du monde estudiantin ».

3. — En juillet encore, l'Assemblée de « World University Service » lors d'une réunion à Helsinki se trouva divisée sur la question de sa représentation à l'U.I.E.

4. — A la fin d'août le conseil de l'U.I.E. adopta une attitude très conciliante, et admit l'erreur qu'elle avait commise en expulsant l'organisation estudiantine yougoslave en 1950 et annonça que pour la première fois des organisations estudiantines d'Afrique orientale étaient entrées dans son sein.

Afin d'apprécier l'importance de ces quatre phases nous les discuterons chacune séparément.

Les rapports des étudiants britanniques avec l'U.I.E.

C'est en 1946, au premier congrès mondial des Etudiants à Prague, que fut fondée l'U.I.E., avec

l'aide du B.N.U.S. Depuis lors une campagne bien orchestrée dans les cercles d'étudiants britanniques n'a pas cessé d'assurer que les rapports du B.N.U.S. avec l'U.I.E. n'avaient jamais été rompus. En 1948, il devint évident pour la plupart des organisations nationales d'étudiants non communistes que l'U.I.E. était sous la coupe des communistes, mais le mouvement estudiantin britannique s'en tint à l'idée qu'il était préférable d'« opérer une réforme de l'intérieur » que de reconnaître que l'U.I.E. était complètement contrôlée par les communistes. Après le 2^e congrès mondial des Etudiants tenu à Prague en 1950, la majorité de la direction du B.N.U.S. reconnut que la situation était sans espoir et recommanda de se désaffilier. Mais elle ne fut pas suivie ; ceci s'explique par une habile campagne de diffamation menée par les communistes contre les partisans de la désaffiliation, avec l'aide de quelques vagues progressistes qui s'accrochaient aux vieilles idées d'« unité du monde estudiantin ».

Cette question provoqua la scission du mouvement estudiantin britannique en deux camps d'égale importance, l'un optant pour la désaffiliation complète, l'autre pour le statu quo. Il fallait trouver un compromis pour éviter l'éclatement du B.N.U.S. ; ce compromis fut une sorte d'« association fraternelle » avec l'U.I.E., qui permettrait de participer à certaines activités sur le plan pratique sans se laisser entraîner dans des questions d'ordre politique. Dans les circonstances de 1951, cette conception manquait de réalisme ; elle fut soutenue par le conseil du B.N.U.S., mais rejetée par l'U.I.E.

Peu avant la mort de Staline en 1953, l'U.I.E. semblait vouloir se montrer moins intransigeante.

Cette tendance s'accroît à la faveur du « new look » qui suivit la mort de Staline ; en août 1953 l'U.I.E. accepta l'idée d'association mais sous une forme sensiblement différente de celle proposée par les britanniques. Après un long débat, le Conseil du B.N.U.S. accepta cette nouvelle forme d'association.

Ainsi, l'aile « progressiste » du monde politique étudiantin avait réussi à tirer le maximum d'une situation qui se présentait très mal : la désaffiliation complète avait pu être évitée et le nom du B.N.U.S. restait toujours lié à celui de l'U.I.E., à une époque où dans le monde entier la scène politique internationale était hypnotisée par la « détente ». C'était très important, car le B.N.U.S. jouissait d'un grand prestige auprès de nombreuses communautés étudiantines.

Toutes ces manœuvres furent rendues possibles par l'ignorance des problèmes en cause dans laquelle se trouvait la communauté étudiantine britannique. C'est ainsi qu'on croit en général que le contrôle de l'U.I.E. par les communistes ne date que de 1947 ou 1948 et qu'il est dû à l'apathie des non-communistes. De là, on conclut que si on avait pris des mesures dès le début, les événements auraient pu se dérouler différemment. Sur la base des faits publiés à l'époque ce raisonnement aurait pu être valable, mais il existe un document inédit qui jette une lumière nouvelle sur la situation.

Ce document est un rapport que la *Mission Goodwill de l'Union des étudiants catholiques de Grande-Bretagne* destinait aux *Etudiants catholiques de Tchécoslovaquie*. Rédigé à Londres en automne 1946, il traite surtout du congrès mondial des Etudiants et de l'orientation politique de l'U.I.E. Ce rapport circula officieusement mais ne fut jamais publié car on le « retira » à la demande du comité exécutif du B.N.U.S. qui considérait que les révélations qu'il contenait pourraient troubler (à l'époque de la lune de miel communiste avec l'occident) l'harmonie de l'« unité du monde étudiantin » qu'on venait de retrouver. En d'autres termes, le rapport fut supprimé par les dirigeants d'un mouvement étudiantin sous emprise communiste parce qu'il vendait la mèche.

Parmi les nombreux problèmes discutés dans le rapport, plusieurs sont particulièrement intéressants. Sur le congrès qui fonda l'U.I.E., le rapport donne les précisions suivantes :

« L'importance de ce congrès ne réside pas dans ses résolutions formelles, (toutefois si on

les adoptait, elles constitueraient une menace pour la liberté de pensée) ni même dans ses statuts (pourtant bien significatifs) mais dans sa direction qui inmanquablement doit en faire un instrument destiné soit à réaliser les objectifs mondiaux de l'U.R.S.S. soit à être écarté par le « bloc oriental » s'il montrait des velléités d'indépendance... »

Traitant de la représentation au Congrès, le rapport remarquait en particulier que des 15 membres de la délégation tchécoslovaque, 8 — soit la majorité — faisaient partie des partis communistes tchèque et slovaque et aucun du Parti populaire (C.S.L.), bien que ce dernier eût le soutien de la plupart des étudiants catholiques de Tchécoslovaquie.

Le rapport ajoutait :

« ... on peut dire sans réserves que des délégations entières furent admises sans discussion par tous les pays du bloc oriental et qu'elles furent choisies officiellement, entraînées soigneusement et conduites par des « dirigeants de la jeunesse » expérimentés et sûrs. Dans les pays dont les organisations étaient soupçonnées d'être réactionnaires, entre autres l'Autriche, l'Italie et même la Hollande, on se mit à la recherche d'organisations plus « sûres » qui pourraient être invitées sur le même pied que l'organisation nationale officielle ».

Pour conclure, le rapport ajoutait que :

« le congrès était en grande partie dominé et dirigé par les communistes, que même les délégations occidentales comprenaient une certaine proportion de communistes et étaient dès lors divisées, contrairement à l'unité docile des pays de l'Est... Les communistes travaillaient suivant un plan et, s'ils étaient prêts à faire des concessions dans des buts bien déterminés, les votes étaient manifestement contrôlés par le Russe Svetsov ».

Ces extraits de ce rapport enterré ne constituent que ses principales conclusions. Celles-ci étaient étayées par des exemples de discrimination à l'encontre d'unions d'étudiants non-communistes, par des détails sur la manière dont les statuts pouvaient être exploités à l'avantage des communistes. Les divers points de ce rapport de 1946 furent presque textuellement repris sous forme de commentaires et de critiques dans le rapport du B.N.U.S. au 2^e congrès mondial des Etudiants en 1950.

Si on avait pu se procurer ce document dès le début, les choses se seraient peut être passées

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 86, boulevard Haussmann, Paris (8^{me}).

tout autrement dans les cercles d'étudiants britanniques.

Mais ce ne fut qu'en 1952-53 que le courant commença à changer dans le milieu politique estudiantin. C'est à cette époque que l'opinion estudiantine se raidit au point que le B.N.U.S. dut remplacer son statut de « membre » de l'U.I.E. par le statut de « associé ». Une partie de l'opinion estudiantine fit remarquer qu'on pouvait très bien agir sur le plan pratique en restant en dehors de l'U.I.E., comme le faisait d'ailleurs l'Union nationale des Etudiants norvégiens ; mais cet argument logique fut généralement ignoré.

A la fin de 1953, le monde politique estudiantin de Grande-Bretagne prit une orientation radicalement nouvelle. A part le mouvement estudiantin libéral qui ne joue plus de rôle important depuis quelques années, il existe 4 grandes organisations d'étudiants : la F.U.C.U.A. (Federation of University Conservative and Unionist Associations), la N.A.L.S.O. (National Association of Labour Student Organisations), la S.L.F. (Student Labour Federation) et le S.C.C.P. (Student Committee of the Communist Party). Dans le passé, ce sont les 3 organisations de gauche qui se sont montrées les plus actives — la N.A.L.S.O. était l'aile estudiantine « officielle » du Parti Travailleuse, la S.L.F. avec son secrétaire communiste groupait les « compagnons de route » et le S.C.C.P. était son éminence grise.

A partir de 1953, la N.A.L.S.O., à l'encontre du Parti Travailleuse, abandonna sa franche attitude anticommuniste ; des éléments nouveaux favorables au « front uni » entrèrent dans ses rangs et un crypto-communiste obtint un siège dans l'Exécutif. Elle se scinda et perdit toute influence positive parmi les étudiants socialistes non communistes.

Jusqu'à ce moment, la F.U.C.U.A. de tendance conservatrice n'avait pris aucune part à la lutte opposant communistes et anti-communistes. Mais vers la fin de 1953, la direction de la F.U.C.U.A. devint plus combative. Fin 1954, cet esprit militant avait gagné la troupe, ce qui eut pour résultat de déloger les communistes et leurs sympathisants de leurs anciens bastions, entre autres de l'Union des étudiants de l'Université de Leeds et du « Regent Street Polytechnic » de Londres.

En avril 1955 lors du Conseil du B.N.U.S. le caractère communiste ou sympathisant de l'Exécutif et du Conseil apparut clairement à la masse ce qui entraîna l'élection d'un nouvel exécutif complètement libéré de tout penchant pro-communiste. C'est dans cet état d'esprit que le Conseil décida le 5 avril de rompre les faibles attaches qu'il conservait encore avec l'U.I.E. ; un des arguments les plus décisifs avancés au cours des débats fut qu'on pouvait agir « sur le plan pratique » sans être officiellement membre d'une organisation internationale !

Rapports entre l'U.I.E. et la conférence internationale des étudiants

La conférence internationale des Etudiants est organisée chaque année par plus de 40 Unions nationales du monde libre. Elle débuta en 1950 pour réunir les organisations d'étudiants qui s'étaient désaffiliées de l'U.I.E. ou qui n'en avaient jamais fait partie en raison de sa couleur politique. Lors de la première conférence de Stockholm il n'y avait que 21 Unions nationales ; lors de la 5^{me} en juillet 1955 à Birmingham, il y en avait 44. Seules manquaient les unions

des pays communistes, qui dès le début avaient boycotté les C.I.E. Jusqu'à cette année, l'U. I. E. avait violemment attaqué la C.I.E. et son secrétariat (COSEC) installé à Leyden aux Pays-Bas. Toutefois, cette année, l'U.I.E. envoya 2 représentants : un communiste britannique et un représentant de l' « All-India Student Federation » sous contrôle communiste (organisation autrefois très puissante en Inde mais actuellement numériquement très faible).

A l'origine, la C.I.E. avait été conçue comme une organisation qui s'occuperait exclusivement de problèmes pratiques concernant la coopération entre étudiants et qui se tiendrait à l'écart de toute action politique. Ce fut possible tant qu'elle comprit presque exclusivement des unions d'Europe et d'Amérique du Nord. Mais depuis que de plus en plus d'unions d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine en font partie, les pressions politiques ont augmenté et la conférence de 1954 à Istanbul décida d'admettre une certaine forme d'action politique « non-partisane ». Elle mit sur pied une Commission de recherche et d'enquête chargée d'enquêter sur les cas d'atteinte à la liberté académique dans le monde.

Cette année la principale tâche politique de la C.I.E. fut d'examiner 3 cas qui avaient fait l'objet d'une enquête de la part de la Commission d'enquête — atteintes aux droits des étudiants en Afrique du Sud, en Argentine et en Allemagne orientale. Il est significatif qu'en ce qui concerne les 2 premiers cas, la Conférence protesta énergiquement contre les abus commis là-bas. Mais en ce qui concerne l'Allemagne orientale où on avait la preuve de certaines arrestations d'étudiants, la C.I.E. modéra considérablement ses protestations, se contentant de « recommander » aux autorités d'Allemagne de l'Est d'être clémentes et de reconsidérer la cause.

En général, la C.I.E. cette année prit une couleur « anti — anti-communiste ». Cela se manifesta par exemple dans son attitude envers les organisations d'étudiants exilés d'Europe orientale. Elle leur accorda le statut le plus bas possible tandis qu'elle laissait clairement entendre que les organisations de derrière le rideau de fer seraient les bienvenues, bien qu'aucune ne pourraient remplir les conditions d'admission telles que la C.I.E. les a elle-même définies.

Durant les 7 jours de la réunion, les représentants de l'U.I.E. jouèrent un rôle effacé. Ils proposèrent une réunion commune des 2 organisations afin d'examiner la question de l'unité estudiantine, sachant pertinemment que cette proposition serait rejetée. Après quoi, ils se contentèrent de travailler tranquillement les délégations une par une, essayant de leur montrer combien l'U.I.E. était raisonnable. Bref, ils purent quitter la conférence avec l'impression qu'ils n'étaient pas tout-à-fait vaincus.

Rapports de l'U.I.E. et du World University Service

Jusqu'en 1950 le « World University Service » était plus connu sous le nom de « International Student Service ». Dans l'immédiat après-guerre, il dirigea, en coopération avec l'U.I.E., le World Student Relief — W.S.R. — (Aide Mondiale aux Etudiants), qui travaillait de part et d'autre du rideau de fer. En 1950, le W.S.R. mit fin à ses activités et de ce fait toute coopération avec l'U.I.E. cessa, bien que l'U.I.E. gardât encore un siège à l'Assemblée du W.S.R. En 1951 l'U.I.E. fonda une organisation nominalement indépendan-

te, l'International Student Relief (I.S.R.), qu'elle logea dans ses propres locaux à Prague. Bien que l'I.S.R. ne fut jamais fondé officiellement et n'ait jamais tenu d'Assemblée, son champ d'activité s'étend à un certain nombre de pays derrière le rideau de fer et en Asie.

Après la demi scission de 1950, l'U.I.E. fit de son mieux pour lancer contre le World University Service (W.U.S.) des attaques, qui furent moins violentes toutefois que celles lancées contre les autres organisations non-communistes. Aujourd'hui, suivant la nouvelle ligne, elle s'est mise soudain à « coopérer » à nouveau et à assister aux réunions du W.U.S., entre autres à l'Assemblée tenue à Helsinki à la fin août. Au cours de cette réunion, l'attitude de l'U.I.E. envers le W.U.S. fut longuement débattue. Il fut question en particulier de la mise sur pied d'une organisation de l'I.S.R. en Indonésie, où le W.U.S. s'est déjà implanté, ce qui fut considéré comme une violation par l'U.I.E. d'un récent accord entre les 2 organisations en vertu duquel l'U.I.E. avait promis de s'abstenir de toute activité dans les pays où le W.U.S. opérait déjà.

L'Assemblée en tira 4 conclusions : par 21 voix contre 18, elle décida que l'U.I.E., malgré sa nature, pouvait devenir une organisation mère du W.U.S. Néanmoins, elle décida par 26 voix contre 12 et 1 abstention que les récentes activités de l'U.I.E. (surtout en Indonésie) étaient regrettables. Mais par 22 voix contre 8 et 7 abstentions elle décida de ne pas infliger de blâme à l'U.I.E. pour son activité en Indonésie. Enfin par 19 voix contre 12 et 1 abstention elle décida que, si elle n'approuvait pas la manière dont l'U.I.E. prétendait parrainer le W.U.S., elle désirait néanmoins que l'U.I.E. continuât à envoyer des observateurs à l'Assemblée, dans l'espoir qu'un accord réciproque pourrait être conclu.

Ainsi comme les votes le prouvent, même une organisation aussi respectable que le W.U.S. se trouve à présent divisée en 2 fractions au sujet de l'U.I.E. L'U.I.E. a l'intention de profiter des contradictions existant au sein de sa principale rivale bourgeoise dans le domaine de l'aide aux étudiants, de la même manière qu'elle se propose de désintégrer la Conférence Internationale des Etudiants, sa principale rivale dans le domaine politique.

Le conseil de l'U.I.E. à Sofia

En 1949, l'U.I.E. tint son assemblée générale dans la capitale bulgare. Ce congrès fut marqué par l'expulsion par les autorités bulgares des délégués yougoslaves. Quelques mois après, suivant l'exemple du Conseil Mondial de la Paix, l'U.I.E. expulsa sur l'ordre du Kominform, l'organisation yougoslave de son sein.

En août 1955, le conseil de l'U.I.E. se réunit à nouveau à Sofia. Ce qui caractérise ce congrès, c'est qu'il usa d'un ton modéré et qu'il admit que l'expulsion, 5 ans auparavant, des délégués yougoslaves avait été une erreur. Il n'y avait rien de nouveau dans cette attitude plus souple : elle avait été adoptée depuis plus d'un an ; mais ce qui était surprenant c'est que l'U.I.E. ne suivit pas l'exemple de la « Fédération Mondiale de la jeunesse démocratique » qui, lors de son congrès de Varsovie, avait abrogé sa décision d'expulsion de 1950.

Dans son rapport, le secrétaire général (actuellement président) Jiri Pelikan, énuméra les 10 principaux objectifs de l'U.I.E. pour l'année académique à venir. Cette liste des activités de l'U.

I.E. représente *grosso modo* le programme des 9 années de son histoire :

1° Concentrer ses efforts sur la préparation du prochain congrès mondial des Etudiants de 1956. Celui-ci, le 4°, se tiendra, comme les 2 premiers, en Tchécoslovaquie ;

2° Lutter pour la « démocratisation des études supérieures » ;

3° Intensifier la solidarité avec les étudiants des pays coloniaux et sous tutelle ;

4° Attacher plus d'importance aux activités culturelles ;

5° Se montrer plus active dans les facultés ;

6° Développer l'échange de délégations d'étudiants et « les voyages d'étudiants en général » ;

7° Appuyer la pratique du sport à l'Université ;

8° Mettre l'accent sur le mouvement d'entraide de l'U.I.E. grâce à l'« International Student Relief » ;

9° Améliorer les publications de l'U.I.E., telles que « Etudiants du Monde », le News Service, etc... ;

10° Ne ménager aucun effort en vue de la coopération et de l'unité sur le plan national et international. Soutenir la proposition d'organiser une conférence de Coopération (avec le C.O.S.E.C.).

Chaque année, les programmes de l'U.I.E. se ressemblent, ce qui indique un manque de dynamisme dans certaines activités importantes. Ainsi, son « bureau des Etudiants en lutte contre le colonialisme » s'est révélé très inefficace ces dernières années et a dû être remplacé par un nouveau bureau « qui traite des problèmes intéressant les étudiants des pays coloniaux ». Cette initiative est importante si on la rapproche de l'annonce faite à Sofia des nouvelles affiliations à l'U.I.E.

L'« Association des Etudiants du Cameroun en France » et l'« Association des Etudiants de la Guyane en France », sont toutes deux devenus membres de plein droit et dès lors représentent seules leur pays à l'U.I.E. Parmi les nouveaux membres-associés, on compte l'« Union nationale des étudiants islandais » qu'on attendait depuis longtemps, par contre, l'« Union des étudiants finlandais » qui était jusqu'ici membre de plein droit, est devenue membre-associé. Les 2 autres membres-associés sont plus importants ; il s'agit de l'« Union générale des Etudiants Tunisiens » et de la « Makerere College Guild ». Makerere College se trouve en Ouganda mais compte également des étudiants du Kenya, de la Rhodésie du Nord, de Zanzibar et du Tanganyika.

Depuis quelque temps on savait que l'U.I.E. s'était montrée très active en Afrique orientale ; lors de la conférence internationale des Etudiants à Birmingham, les délégués du Makerere College coupèrent leur voyage pour visiter Prague, où ils discutèrent de leur affiliation avec le secrétariat de l'U.I.E. A Birmingham, ils firent tout leur possible pour cacher cette visite.

Ainsi le plan d'action de l'U.I.E. est clair. Se souvenant de la mésaventure britannique, elle évitera toutes les embûches politiques ; tout en se montrant très aimable, elle tâchera de saper l'unité de ses rivales.

Grâce à un programme d'activité plus vaste que jamais, l'U.I.E. espère profiter du « climat de Genève » lors du prochain congrès de 1956.

Le "Journal" de Litvinov ou "un livre pour idiots"

A l'appui des avertissements répétés que publie ce Bulletin depuis quatre ans pour mettre en garde contre les faux mémoires et les fausses révélations ayant trait au régime soviétique, nous publions cette fois la traduction de deux articles de M. Ryszard Wraga parus à Londres dans le Dziennik Polski des 1 et 6 septembre derniers, en leur restituant le titre original et sans rien changer au texte. Sans partager la bienveillance de l'auteur envers le faussaire en chef, Grégoire Bessedovski (1), dont les agissements servent l'ennemi totalitaire, nous devons à la vérité de reconnaître la part de sinistre réalité que contiennent les propos de son interlocuteur quant à l'ignorance et à la paresse des politiciens qui prétendent mener les affaires du monde occidental. Et nous ne contredirons pas le cynique imposteur quand il dit lui-même que ses livres s'adressent à des « idiots ». On attend avec intérêt la réaction du professeur

E. H. Carr, préfacier du faux Litvinov; de M. Harold Nicolson qui a rendu compte de ce faux dans l'Observer, admirativement; de M. Isaac Deutscher, tributaire du faux Svanidzé; de M. André Pierre, traducteur et caution du premier faux Svanidzé en français; de la revue Réalités, qui a d'abord publié ce faux Svanidzé, et un second ensuite; des éditions Wingate et Andre Deutsch à Londres, Denoël et Colbert à Paris, qui ont publié les deux faux Svanidzé en volumes; des éditions Stock, qui ont sorti le faux Kalinov à Paris; etc. Ajoutons que le Times Literary Supplement du 9 septembre a donné un compte-rendu du faux Litvinov qui confirme, avec un luxe remarquable de réfutations supplémentaires, les articles du B.E.I.P.I. et ceux de Bertram Wolfe. Notre prochain Bulletin en résumera les observations et la conclusion.

I.

LES apocryphes ont plus d'une fois joué un grand rôle dans l'histoire politique du monde; à ne considérer que les conflits et les luttes de l'Ouest avec l'Est, mentionnons seulement le « Testament de Pierre le Grand » et la « Lettre de Zinoviev » fameuse en Angleterre. Les Polonais, qui aiment à se vanter de peu, peuvent cependant être fiers de ce que dans l'histoire des apocryphes d'importance internationale, leurs compatriotes aient joué un rôle insigne. En particulier les deux apocryphes en question sont l'œuvre du ... génie polonais. Savoir si ce génie a été bon ou mauvais, c'est une autre affaire. Il semble pourtant qu'aujourd'hui — grâce à Dieu — ce génie ait quitté les Polonais.

Actuellement, la littérature mondiale traitant des questions soviétiques abonde en apocryphes. Dans mes modestes dossiers personnels, je note ni plus ni moins que 23 « travaux » entièrement apocryphes et plus de 50 livres apocryphes en partie. Mais, en réalité, il existe beaucoup plus d'ouvrages de l'une et de l'autre catégories. Parmi les véritables apocryphes, je compte en particulier tous les souvenirs, mémoires et témoignages écrits soi-disant au nom de personnages connus ou fictifs et n'ayant en réalité rien de commun avec eux. Je compte aussi tous les mémoires ou souvenirs qui veulent passer pour des témoignages directs alors qu'en réalité, en dehors d'une imagination débordante et souvent d'une bonne connaissance du sujet, ils n'ont rien de commun avec les faits présentés.

Une forte demande d'informations sur les questions soviétiques a provoqué, sur le marché de l'édition, la parution de nombreux travaux, qui s'efforcent de répondre à ces besoins. L'ignorance des affaires soviétiques non seulement de la part des peuples, mais aussi de la part des politiciens occidentaux a fait que cette demande implique des exigences impossibles à satisfaire. L'opinion occidentale ne tient absolument pas compte des possibilités d'obtenir certaines informations réelles sur les Soviétiques. Il s'est trouvé, bien entendu, nombre de spéculateurs et de débrouillards pour exploiter cette situation en répondant à toutes les questions ayant trait aux Soviétiques. Telles sont les raisons et les sources des apocryphes.

(1) M. Wraga a eu ses raisons de ne pas nommer Bessedovski, en citant ses propos. Mais nous avons eu les nôtres de le désigner nommément maintes fois, pour contrer sa coupable industrie. — N.D.L.R.

Avec le temps se créèrent en Occident plusieurs centres de fabrication d'apocryphes ou demi-apocryphes, des officines de fausse documentation soviétique. Des « trusts » étendus s'organisèrent, remarquablement introduits sur le marché de l'édition. Plus d'un spécialiste averti de ce métier peu facile se sont formés. Le niveau de plus en plus bas des services de renseignements des Etats occidentaux, leur préparation insuffisante à l'examen et à l'analyse des questions soviétiques, leur incapacité de se proposer des tâches concrètes et réelles favorisent énormément l'activité des faussaires. L'absence de méthode bien définie pour étudier le monde soviétique, la confusion des conceptions dans ce domaine jouent aussi un rôle considérable. C'est un sujet en soi infiniment important et riche dont, en principe, l'opinion publique de l'Occident ne s'occupe pas.

Il n'existe à ma connaissance en Occident qu'un seul bulletin — très sérieux, soit dit entre parenthèses —, sur les problèmes soviétiques: il s'agit du B.E.I.P.I. paraissant à Paris. Cependant, ce bulletin ne peut parer à tout le mal. D'ailleurs les avertissements qu'il prodigue restent souvent sans écho. Les « trusts » sont jusqu'à présent plus influents. Les apocryphes sont devenus déjà de nos jours des « sources » pseudo-scientifiques citées par les spécialistes réputés les plus sérieux des questions soviétiques. Il suffit de feuilleter le premier livre venu — même d'aspect sérieux — parmi ceux qui exposent les questions soviétiques et signés par des Allemands, des Anglais, des Américains, des Italiens, des Français ou des Espagnols pour y trouver des références à des Kalinov, Krylov, Markine, Svanidzé, Silov, Moline et autres « mémorialistes »: ces livres en réalité ne sont que spéculation et gangstérisme tant des fabricants d'informations imaginaires sur les Soviétiques que de peu scrupuleuses maisons d'édition autrefois respectables.

La fabrication d'informations sur les questions soviétiques est devenue en Occident un fait quotidien. Avant la guerre, elle relevait uniquement des services de renseignements, exposés ainsi à être mal documentés ou inspirés tandis qu'actuellement, elle est à l'usage de l'opinion universelle et, par conséquent, de la politique occidentale à l'égard des bolchéviks. On ne peut douter que ce fait soit apprécié et utilisé à sa valeur par la politique soviétique qui connaît à fond les affaires occidentales.

Le manque de conscience des maisons d'édition qui flattent les goûts du grand public, la passion que les auteurs mettent à vouloir assurer à leurs œuvres un succès de « bestsellers » ne font pas de moindres dégâts dans la littérature internationale consacrée aux questions soviétiques. Il existe en particulier une manie déplorable qu'on appelle le *rewriting* : des « spécialistes » corrigent et, ce qui est pis encore — complètent les manuscrits afin de leur assurer du succès. Le contenu de la moitié au moins des livres sur les questions soviétiques est ainsi déformé par les *rewriters*. Je connais des manuscrits de livres aujourd'hui célèbres qui, une fois imprimés deviennent méconnaissables : on supprime ceci, on ajoute cela, et la valeur d'un témoignage sans prix devient nulle. Quoi de surprenant si les auteurs, et surtout ceux qui ont choisi la liberté, ayant compris la situation, se mettent à écrire des bêtises invraisemblables, puisque personne ne consentirait à imprimer la vérité, jugée trop peu attirante ?

Pour illustrer le gangstérisme qui sévit dans ce domaine, je donnerai un exemple : il y a quelques années, j'ai proposé à l'un des grands agents littéraires internationaux un livre sur le service de renseignements et le contre-espionnage soviétiques. Suivant les usages, je présentai un plan détaillé de l'ouvrage et deux chapitres comme spécimens. En réponse, je reçus une contre-proposition : « — Parfait, mais dans votre livre vous devez donner des détails sur la collaboration de bolcheviks éminents comme Tchoubar, Grinko, Balitski, Charangovitch et autres avec le service des renseignements polonais. — Comment, répondis-je, mais aucun d'eux n'a jamais eu rien de commun avec le service des renseignements polonais. — Cela ne fait rien, dit mon interlocuteur en froissant des billets de banque. Les bolcheviks eux-mêmes ont constaté que ces hommes ont été des espions polonais. Que vous importe ? » Voilà comment on édite l'histoire, car on ne peut pas dire qu'on l'écrit.

Dans un des derniers numéros du *New Leader*, de New York, M. Bertram D. Wolfe (auteur d'un travail excellent : *Three Who Made a Revolution*) en parlant des faussaires raconte comment un éditeur lui a confié, pour en faire un compte-rendu, le livre d'un nommé Ahmed Amba intitulé : *I was Stalin's bodyguard*. C'était l'autobiographie fascinante d'un jeune homme de trente ans se faisant passer pour fils de professeur (qui n'existe d'ailleurs pas) d'une université de Turquie ; à l'âge de 9 ans, il fut volé pour un cirque, à 13 ans il a épousé une Hindoue de 3 ans, puis a assisté aux funérailles de Lénine, terminé ses études dans des Universités turque et soviétique, il a été soldat dans l'Armée rouge, aviateur, et ensuite un des gardes-du-corps de Staline. Il a fait des découvertes dans la métallurgie soviétique, a été envoyé par Staline en Espagne en mission d'espionnage et fut sauvé par le « neveu de Staline », L. Béria. A ce moment sa femme, qui avait atteint sa quinzième année, arriva à Moscou. Cela n'empêcha pas notre héros de prendre part au bombardement de la Pologne, à la guerre soviéto-finlandaise et d'être fait prisonnier par les Allemands. Le plus étrange, ajoute B. Wolfe, c'est qu'au manuscrit on avait joint l'avis d'autres spécialistes, en ces termes : « *Very interesting and revealing ; contains nothing inherently impossible* ». C'est sans doute à ces appréciations que ce livre dut d'être malgré tout publié chez Muller à Londres et chez Rowohlt en Allemagne.

L'une des plus sérieuses maisons d'éditions britanniques a publié dernièrement un « Jour-

nal » de Litvinov (1). Ce livre qui fait beaucoup d'effet quant à la forme a éveillé un vif intérêt chez les spécialistes habituels, anglais et non-anglais, qui font des comptes rendus de publications sur les questions soviétiques. Rien d'étonnant à cela : Litvinov ! — ce nom à lui seul présente une valeur sur le marché de l'édition. Presque tous les comptes rendus de ce « Journal » ont subi le charme du nom de l'auteur supposé et ont été influencés par la forme plutôt pseudo-scientifique que scientifique ; il y a en effet des notes, des additions, une table, etc., qui ont fait passer ce livre pour authentique.

Ma situation en tant que critique est extrêmement simplifiée. J'ai le plaisir de connaître le véritable auteur de ce livre, ou plus exactement le chef de l'équipe des auteurs. Si j'écris que « j'ai le plaisir », ce n'est pas une figure de rhétorique. Il s'agit d'un individu véritablement exceptionnel par son intelligence et la connaissance qu'il a du sujet. C'est une encyclopédie vivante des affaires soviétiques de ces dernières années ; il connaît par expérience et grâce à une mémoire extraordinaire la politique soviétique de plus d'une dizaine d'années — et ce qui est le plus important, il se rend parfaitement compte de ce que le lecteur occidental attend d'un livre de ce genre, et de ce qui frappe surtout ce lecteur.

Ce n'est pas le premier livre fabriqué sous sa rédaction. Un jour nous avons parlé d'une de ses autres fabrications qui, malgré l'absurdité de l'auteur imaginé et du sujet, obtint un succès énorme. Je lui demandai naïvement : « Cher Monsieur, expliquez-moi pourquoi vous, homme de haute intelligence, étant à même d'analyser et d'expliquer les questions soviétiques, vous écrivez des livres d'une bêtise désespérante et d'un niveau convenant à des imbéciles ? Pourquoi les faits que vous décrivez sont si visiblement absurdes, les caractères si élémentaires, les situations si invraisemblables ? Vous avez pourtant donné des preuves du puissant intérêt et de l'intelligence qui se dégagent de vos propres écrits. »

Il me répondit à cela, sans hésiter : « Cher Monsieur, moi, j'écris des livres pour les idiots. Est-ce que vous vous imaginez que si dans ce que vous appelez des apocryphes, en citant Kaganevitch, Joukov, Mikoiian ou Boulganine, je m'efforçais de rendre de manière fidèle, le sens et la forme de leurs discours, quelqu'un lirait mon livre en Occident ? Qu'y a-t-il de plus sensationnel, d'exprimant le mieux le sens du bolchévisme, le programme soviétique, et qui définit le mieux les buts soviétiques que les travaux de Lénine, de Staline, de Litvinov et de tout l'aréopage communiste ? Mais qui est-ce qui les lit ? Montrez-moi un ministre des affaires étrangères occidental qui ait lu *Les Problèmes du Léninisme*, qui ait lu du commencement à la fin un discours de plusieurs heures de Staline, de Malenkov ou de Molotov ? Mais lorsque je montre ce même Staline ou Molotov en pyjama, lorsque je raconte sur eux des anecdotes aussi salées que possible — peu importe qu'elles soient vraies ou inventées — soyez assuré que non seulement tous les intellectuels me liront mais aussi que le plus grand homme d'Etat capitaliste, en route pour une conférence de paix, prendra mon livre avant de s'endormir dans son wagon-lit. Croyez-moi, personne d'autre que Svanidzé (*pseudo-neveu de Staline, également inventé par mon interlocuteur*. — R. W.) n'a préparé la conférence de Genève. (*La conversation avait lieu avant la première conférence de Genève*). Et d'ailleurs, cher monsieur,

(1) « Notes for a Journal », by Maxim Litvinov (Andre Deutsch, London, 1955).

Allah a donné aux gens stupides de l'argent pour que les gens intelligents puissent vivre à leur aise » (1).

J'eus honte que l'on eût dû m'expliquer des vérités aussi simples. En effet, peu après, je menai pour moi-même une enquête genre Gallup. Je choisis 12 diplomates de nationalités différentes et leur demandai s'ils avaient lu les quatre documents de base de la politique soviétique : *Les Problèmes Economiques*, de Staline, et les manuels : *Economie Politique*, *Matérialisme Dialectique* et *Matérialisme Historique*, livres dans lesquels est formulée, tel dans *Mein Kampf* pour le nazisme, tout l'essentiel de la politique soviétique. Aucun d'eux n'avait lu quoi que ce soit, et quelques-uns seulement avaient, entendu parler des *Problèmes Economiques*, déclarant que c'était déjà périmé et... terriblement ennuyeux.

Ayant dit que le Journal de Litvinov est un faux n'ayant rien de commun avec Litvinov, il semble que mon article pourrait finir là-dessus. Il n'en est pourtant rien. En effet il y a dans ce livre quelque chose d'autre, qu'on ne peut laisser passer, qu'il faut examiner et juger. Il s'agit de la préface du professeur E.-H. Carr. Les Polonais n'aiment pas le professeur Carr. Ils le considèrent comme polonophobe et soviétophile. Mais en l'espèce, cela n'a pas d'importance.

Ce qui a de l'importance, c'est que E.-H. Carr est professeur dans l'une des plus vénérables universités du monde, qu'il a un nom universellement connu, qu'il passe pour un spécialiste de classe supérieure dans l'histoire des relations internationales, qu'il forme chaque année l'opinion et les connaissances en matière soviétique de

dizaines et peut-être de centaines de jeunes Anglais, et qu'il influe sur les opinions de dizaines et peut-être de centaines de milliers de personnes qui lisent l'anglais. Il est également important que le professeur E.-H. Carr, titulaire d'une chaire dans une des universités britanniques les plus renommées, écrive la préface d'un livre évidemment fabriqué de toutes pièces (n'était ma sympathie spécifique pour l'auteur du faux, je dirais que c'est un faux du genre le plus vulgaire). Le professeur E.-H. Carr donne son « visa » à cet apocryphe, il lui donne la valeur d'un document historique. Et quel document ! Le professeur E.-H. Carr l'appelle : « *the most sensational work of its kind yet published* ». Et le plus étrange, c'est que le professeur Carr affirme dans sa préface : « *It is impossible for the historian in the present state of our knowledge to use it unconditionally as evidence of facts. But, handled with caution it still makes a useful contribution to our understanding of the conditions in which Soviet policy was framed and conducted in these years and of the attitude of those concerned.* » En d'autres termes, le professeur Carr, en sa qualité d'historien et d'expert ès-questions soviétiques, ne fait pas de différence entre un document authentique et un faux en tant que source de la connaissance de la vérité historique. Pour un historien et professeur d'une université britannique des plus sérieuses — c'est là vraiment une conception fort originale. Mais le fait est que rien n'empêche d'établir, même « dans l'état actuel de nos connaissances », que ce livre vraiment sensationnel est un faux et, qui plus est, que le professeur Carr en écrivant sa préface ne pouvait pas ne pas le savoir. Essayons de le prouver.

II.

La publication du « Journal » de Litvinov n'a pas été une surprise. Le « trust » qui a fabriqué ces mémoires a agi assez bruyamment et sans scrupules. Le *Dziennik Polski* du 23-2-1953 signalait déjà que ces mémoires étaient offerts aux services de renseignements et aux éditeurs d'Occident. Le remarquable bulletin qui analyse les questions soviétiques et dont nous avons parlé plus haut, le *B.E.I.P.I.*, depuis le 1^{er} mai 1953 ne cesse de mettre en garde les naïfs qui seraient tentés de prendre au sérieux cet apocryphe. Le professeur E. H. Carr n'est pas tenu de lire le *Dziennik Polski*. C'est déjà moins bien si, en tant que prétendant à la qualité d'expert en affaires soviétiques, il ne lit pas le *B.E.I.P.I.* Mais c'est tout à fait mal si, donnant son appréciation sur ces « Notes for a Journal », en les commentant pour les faire paraître, il définit ce texte comme étant « *the most sensational work of its kind yet published* » et s'il passe sous silence tout ce qui trahit le caractère apocryphe du livre.

Tout fonctionnaire d'un service d'informations, même débutant, sait que lorsqu'il reçoit une information quelconque, il doit, avant de l'utiliser, pouvoir lui-même répondre à ces questions : qui a fourni cette information, où, quand et comment

a-t-elle été fournie ? Dans le service de renseignements français, il existe même à ce sujet une formule rituelle : « Qui, où, quand et comment ? » Tout travailleur de n'importe quel bureau d'études sait qu'en appréciant une information, indépendamment de la valeur de la source il faut procéder à une analyse du contenu, en le comparant aux autres informations que l'on possède et, s'il le faut, en appliquant la méthode déductive ou la méthode de probabilité. Tout savant et surtout un historien sait qu'en appréciant un document jusqu'alors inconnu, il doit employer conjointement ces deux méthodes (comme un détective en quelque sorte) à savoir l'examen de l'origine et l'examen du document lui-même.

Que dit le professeur Carr sur la provenance du document ? Il dit que ce « Journal » a été « dicté » à la machine par Litvinov lui-même, puis déposé chez l'ambassadeur soviétique à Stockholm, Alexandra Kollontaï, qui à son retour de Moscou l'a transmis à une autre personne — inconnue du professeur Carr, qui ignore même son nom. Cette personne à son tour a trouvé une autre personne — également non définie — et ce n'est que par un troisième intermédiaire que ce « Journal » est parvenu à l'éditeur. Il faut mentionner tout de suite que ces Notes ont en général un caractère nettement antistalinien, elles sont pleines d'invectives et d'expressions telles que Litvinov n'aurait jamais pu les écrire dans les conditions soviétiques — et surtout les dicter à une autre personne — ni les conserver sans mettre sa vie en danger. Faisons même abstraction de cette circonstance absolument invraisemblable que le haut dignitaire soviétique ait écrit en

(1) De tels propos de G. Bessedovski, sinistres dans leur cynisme et aussi dans ce qu'ils contiennent de vérité, n'ont pas été tenus exclusivement à M. Wraga, mais à nombre d'interlocuteurs qui les ont répétés. Un ancien complice de G. Bessedovski a fréquemment tenu un langage analogue à plusieurs de nos confrères de la grande presse.

U.R.S.S. des notes de ce genre. Après tout, le contenu de ces notes — nous y viendrons dans un instant — pourrait justifier un tel héroïsme ! Mais alors pourquoi tous ces intermédiaires ? Litvinov, dans les années 1926-1939, est allé des dizaines de fois à l'étranger, il a séjourné dans presque toutes les capitales du monde (quelquefois des semaines), pendant la guerre il a été pendant deux ans ambassadeur aux Etats-Unis, et il avait mille possibilités de déposer son Journal chez n'importe quel notaire, dans n'importe quelle grande banque, dans n'importe quelle grande bibliothèque, en spécifiant des dispositions à sa convenance.

Lorsque le professeur Carr parle du manuscrit russe dactylographié, il semble qu'il ne sache pas tout (ou qu'il ne veuille pas le dire). Son collègue soviétologue américain, déjà cité plus haut, M. Bertram Wolfe, en faisant dans le *New Leader* du 1^{er} août 1955 une excellente et juste analyse de l'origine de cet apocryphe, met davantage en lumière la question de l'original. M. B. Wolfe, lui, a reçu d'un éditeur américain, non le manuscrit dactylographié, mais un microfilm. Il convient de supposer que l'éditeur anglais a eu aussi ce microfilm. L'affaire commence à être plus intéressante et... amusante.

De quoi s'agit-il ? La photographie ou le microfilm de matériaux d'informations fabriqués ou inspirés est une vieille trouvaille, toujours appliquée et abusant toujours les naïfs. Il s'agit de ce qu'on appelle « le signe de probabilité secondaire ». C'est ce que par exemple un blagueur professionnel emploie quand il raconte qu'il a rencontré Churchill dans l'autobus, qu'il a eu avec lui une conversation politique sur les problèmes de Yalta et qu'il ajoute : « Churchill pendant ce temps a brûlé deux cigares et avait un gilet beige. » L'auditeur naïf qui, jusque-là, n'avait pas cru un mot de l'histoire commence à avoir des doutes : peut-être que le narrateur l'a vraiment rencontré ? Car comment saurait-il que Churchill était habillé de telle manière, et le nombre de cigares qu'il a fumés ? La photographie et surtout le microfilm donnent une valeur infinie aux matériaux vendus : « Cela doit être extrêmement important puisque microfilmé ». Le lecteur s'étonnera que des gens soi-disant intelligents puissent se laisser prendre à de telles farces. Comment ils le font, je ne sais, mais le fait est qu'ils se laissent prendre.

Avant la guerre, dans ce même Paris où l'on a récemment fabriqué les « Notes for a Journal », on vendait un célèbre « grand fichier soviétique ». C'était une imposture extraordinaire. On avait copié dans l'Encyclopédie Soviétique, sur des calendriers, dans la presse, etc., près de 30.000 noms choisis arbitrairement, à commencer par celui de Staline, pour finir à des Ivanov inconnus et inutiles à qui que ce soit, en ajoutant leur fonction réelle ou fautive, et des adresses, la plupart du temps inventées. On a microfilmé le tout et offert des épreuves à tous les services de renseignements du monde. Qui a acheté cela ? Un certain service de renseignements — pas le pire — pour la somme de 10.000 dollars américains. Le fait que les « Notes for a Journal » aient été microfilmées a aussi rapporté — ainsi que nous le savons — un profit non négligeable.

C'est ainsi que le professeur Carr n'a pas répondu à ces questions classiques : *qui, quand, où et comment* ? La source, l'origine des matériaux, l'époque, le lieu et la manière dont il ont été confectionnés sont non seulement suspects mais tout simplement incroyables. Passons donc à l'analyse du contenu. Lorsqu'un chercheur ou un connaisseur prend en mains un manuscrit quelconque dont l'auteur est suspect, il doit tout d'abord vérifier si le manuscrit est bien dans la ligne de

l'auteur présumé. La personne du chef de la politique soviétique étrangère pendant de longues années, Maxime Litvinov, ne présente aucune énigme, surtout pour les historiens de la politique contemporaine. Sa biographie n'a guère de lacunes, ni de points douteux. On peut tout au plus rechercher les raisons de telle ou telle action de Litvinov, discuter sur les détails de son éviction en 1939, mais l'historien rencontre ce genre de doutes pour tout homme politique éminent ou pour tout diplomate. La silhouette de Litvinov a cependant toujours été claire ; elle est conservée dans la mémoire d'un très grand nombre d'hommes politiques ou d'observateurs qui ont eu affaire à lui. Elle est décrite avec précision dans plusieurs travaux soviétiques ou étrangers qui sont, en totalité ou en partie, consacrés à Litvinov (par exemple Korniev, Pope, Schaeffer, Girardet, L. Fischer, Victor Serge, Basseches, Beloff et, pour ne pas aller loin... E. H. Carr), dans les mémoires d'une série de diplomates (par exemple Coulondre, Dirksen, Davies, Hilger, Barmine, et de nouveau, pour ne pas aller loin... Bessedovski). Litvinov a laissé plusieurs tomes de discours et d'interventions. Les documents diplomatiques publiés, divers « Livres », des procès-verbaux de conférences internationales, les procès-verbaux de la Société des Nations, donnent une quantité de matériaux pour caractériser non seulement la politique de Litvinov, mais encore Litvinov lui-même. Quelle est donc la silhouette de Litvinov communément admise jusqu'ici ?

Litvinov était un diplomate de grande classe, extrêmement hardi, courageux, tenace, ayant un sens aigu de ses responsabilités, de la patience et de l'adresse. Esprit exceptionnellement intelligent et organisé, il avait une pénétrante perception de la réalité. Il était très travailleur, avait beaucoup de lecture (il savait plusieurs langues), s'intéressait toujours à des choses sérieuses et utiles. Despote envers ses subordonnés, il devenait très souple quand les circonstances l'exigeaient. Il était ambitieux et énergique. Et avant tout, c'était un bolchevik cent pour cent, un dialecticien remarquable, un réalisateur conscient de la politique de Lénine et de Staline. Fort de la confiance entière de Staline et du Politburo, il fut employé aussi longtemps qu'un diplomate du type de Litvinov pouvait réaliser la politique de Staline.

Supposons à la rigueur qu'un homme de cette trempe se soit décidé à écrire des notes secrètes. Il aurait pu transmettre à la postérité quelque idée non-réalisée, des pensées non-exprimées, dévoiler les coulisses véritables des événements. Dans les « Notes for a Journal », on trouve même une invocation pathétique et hystérique : « All my life is in these notes... And my work... Some day history will pass its judgment... On all... » et régulièrement l'auteur se chagrine sur ce qu'il doit faire de ses Notes, comment les cacher, à qui les confier. Ici aussi, le « signe de probabilité secondaire » est typique.

L'auteur des « Notes for a Journal » est tout à fait un autre homme. C'est un hystérique peureux, un individu ne sachant rien avec précision et ne se rendant compte de rien, aimant les petites histoires — autant que possible salées — répétant les nouvelles les plus sérieuses sous la forme la moins sérieuse. Il s'informe toujours par l'intermédiaire d'une tierce personne. Il n'a aucune influence ni importance, il condamne Staline et ses méthodes avec une obstination minutieuse tout à fait digne d'un émigré. C'est un mystique (qui prononce des phrases telles que celles-ci : « Quel dommage que Churchill ne soit pas à la place de Chamberlain », ou « Si la Russie n'avait pas annexé la Géorgie, où serait Staline », etc.).

qui note comme sensationnels des titres de la presse boulevardière. Tout le « Narkomindiel » dans son récit n'est qu'une institution extraordinairement bête, gauche, désorganisée, dans laquelle tout le monde commande, sauf Litvinov. La collaboration avec la G.P.U. et avec le service des renseignements de l'armée est pour Litvinov lui-même un chaos incompréhensible.

Litvinov, dans la période embrassée par le « Journal », avait accompli quantité d'actions importantes. Il fut plusieurs fois président des délégations soviétiques aux conférences du désarmement. Il signa en 1929 ce qu'on appelle le « protocole de Moscou ». En 1933, il fut à la tête de la délégation soviétique à la conférence économique internationale de Londres, et il a signé en même temps que dix Etats le protocole qui définissait l'agresseur. En 1933, il est allé à Washington chez Roosevelt et il a noué les relations diplomatiques entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S. Il a organisé ce qu'on a appelé « le Pacte oriental » (qui devait être une réponse au « Pacte à Quatre »). Il a signé le traité de Montrevil. En 1936 et 1937, il se trouvait à Londres en tant qu'ambassadeur extraordinaire. En 1938, il était à Bruxelles, et en 1941-1943 il fut ambassadeur aux Etats-Unis. Pendant plusieurs années, il s'est produit à la Société des Nations. Il a mis au point le style de la politique soviétique étrangère, que Molotov conserve fidèlement, ne le modifiant que lorsque les conditions l'exigent. C'est Litvinov qui, avec Stresemann et ensuite Neurath, a démolit l'équilibre européen et approfondi les contradictions entre l'Allemagne et le reste de l'Europe. Il a été l'un des principaux artisans de l'influence extérieure des Soviétiques. Mais c'est en vain que nous chercherions dans le « Journal » de Litvinov un commentaire ou tout au moins la mention de toutes ces actions. On les passe entièrement sous silence, de même que les longues conversations que Litvinov a eues avec les monarques, les présidents Roosevelt, Herriot, Stresemann, Beck ou Blum, tandis qu'on rapporte des conversations que Litvinov n'a jamais tenues, comme par exemple avec Pilsudski : jamais Litvinov n'a rencontré Pilsudski au cours de sa vie.

Le « Journal » passe sous silence des milliers de faits de première importance pour le monde, pour l'U.R.S.S. et pour Litvinov lui-même, mais il décrit en détail des faits qui n'ont jamais eu lieu et qui enchantent en particulier le professeur Carr. C'est ainsi qu'il raconte que Staline, pour faire échec à Stresemann qui complotait avec la France et l'Angleterre, envoya en Allemagne en décembre 1928 Toukhatchevski, Iakir et Kork pour tâcher de gagner les généraux allemands. Pourquoi Staline aurait-il dû envoyer en Allemagne Toukhatchevski, Iakir et Kork en décembre 1928 puisque, en septembre-octobre 1928, les généraux Hammerstein, Blomberg et quelques autres assistaient aux manœuvres près de Kiev, ont visité les camps militaires soviétiques et allemands dans toute l'U.R.S.S. et ont pris part à des banquets partout où c'était possible ?

Par contre, le « Journal » ne dit rien de la visite de Toukhatchevski, Feldman et Sediakine en Allemagne, qui eut lieu du 27 septembre au 12 octobre 1932 et fut d'énorme importance pour les rapports soviéto-allemands. Il ne fait aucune mention du séjour de plusieurs jours de Toukhatchevski à Londres, en janvier 1936 (bien que le chef de la délégation soviétique ait été... Litvinov lui-même), ni du séjour de plusieurs jours à Paris du même Toukhatchevski, sur le chemin du retour, bien que ce séjour, conjointement à l'article de Toukhatchevski dans la *Pravda* du 31 mars 1935, soit d'intérêt capital pour comprendre l'énigme de la liquidation de

Toukhatchevski. Mais « Litvinov » ne sait rien de précis ni sur cette liquidation, ni sur les procès de 1936-1938, ni sur tous les autres, même quand ces procès eurent une importance internationale par excellence (tels que le procès le Chakhty dans le Donbass, l'affaire du Parti Industriel, le procès des électrotechniciens, etc.). S'il en dit quelque chose, ce n'est que pour noter des ragots empruntés à la presse d'émigration la plus fantaisiste. Il ne sait évidemment rien de l'enlèvement des généraux Koutieпов et Miller, affaires qui coûtèrent tant d'énergie à la diplomatie soviétique, et auxquelles — nous le savons par d'autres sources — cette diplomatie prit une part non négligeable. « Litvinov » dans ses « Notes », attribue tout cela à la G.P.U. omnipotente.

L'une des sources de ce prétendu « Litvinov » qui écrit ses notes depuis 1926, est (outre l'ouvrage de Bessedovski sur lequel M. B. Wolfe attire justement l'attention) une *Histoire de la diplomatie* en 3 volumes, éditée pendant la guerre sous la rédaction de Potemkine, ce que le professeur Carr, auteur de plusieurs livres sur l'histoire de la politique soviétique, n'a pas daigné prendre en considération. En particulier « Litvinov » copie sans vergogne dans le 3^{ème} volume de cette *Histoire* (écrit et édité plusieurs années après) le récit de la proposition faite par Pilsudski d'entreprendre une guerre préventive contre l'Allemagne, et la description du caractère de Beck. Dans les deux cas, le « Litvinov » du professeur Carr ajoute des anecdotes de son cru et d'ailleurs d'un goût douteux. A propos de Pilsudski : il est représenté comme un diplomate déplorable, bavard, grossier (amenant jusqu'à l'apoplexie ses ambassadeurs, d'ailleurs morts depuis longtemps) joueur de cartes et ayant la manie des procès, se bagarrant avec Paderewski pour « l'usage de la salle de bains au Belvédère » et en même temps rêvant — à haute voix — « d'une nouvelle expédition à Kiev avec les généraux et les ministres de Petlura ». Avec lesquels exactement, le service de renseignements soviétique ne l'a pas rapporté...

En règle générale, en lisant ce « Journal » on perd confiance non seulement dans l'intelligence de Litvinov et dans la qualité de son information, mais aussi dans le service de renseignements soviétique, présenté comme bien stupide et mensonger... La mémoire aussi fait défaut à « Litvinov » : il mélange non seulement les dates, les lieux, mais aussi les faits eux-mêmes d'une manière vraiment étonnante. Pourquoi par exemple la célèbre affaire de l'arrestation en 1925 du ministre esthonien à Moscou, Ado Birka, affaire qui fut en effet un objet de conflit entre le Narkomindiel et la G.P.U., n'est-elle notée par « Litvinov » qu'en 1937 ? Nous l'ignorons, et le professeur Carr ne nous éclaire pas non plus, absorbé qu'il est à s'extasier devant les « renseignements sensationnels » que « Litvinov » donne sur les affaires d'Extrême-Orient, bien que, dans ces renseignements sensationnels, il y ait autant de logique et d'inexactitude que dans les affaires soviéto-allemandes ou n'importe quelles autres. D'une façon générale, la question des dates chez « Litvinov » pose des problèmes insolubles : Certains événements sont décrits longtemps avant qu'ils aient eu lieu, et d'autres avec un immense retard... (dans un « Journal » tenu selon l'ordre chronologique).

Le niveau des « notes » de Litvinov est vraiment affligeant. « Celui-ci m'a dit ceci et, cet autre m'a dit cela. Celui-ci est un coquin, et cet autre est une canaille. Que va-t-il advenir de moi et de mes enfants ? Où cacher mes mémoires ? » Ainsi pourrait-on résumer cette œuvre que le Pr Carr estime « the most sensational work of its kind yet published ». Il faut cependant reconnaî-

tre qu'aussi bien la rédaction que les commentaires du professeur Carr, auteur de : *International Relations since the Peace Treaties*, de *German-Soviet Relations between the Two World Wars*, de *The Twenty Years Crisis* et autres, s'efforcent courageusement de se maintenir au niveau de ces Notes sensationnelles. Pilsudski, d'après le professeur Carr, était dans les années 1926 à 1935 président de la Pologne. Boudienny était en 1940 commissaire à la Guerre. Le prince A. Gortchakov, pendant de nombreuses années diplomate du temps des tsars et ministre des Affaires étrangères d'Alexandre II et d'Alexandre III, est caractérisé brièvement : « A particularly cruel Russian statesman of the eighteenth century ». Et ainsi de suite.

L'analyse du contenu de ces « Notes » pourrait être même continué indéfiniment. En particulier je ne répéterai pas ce qu'a écrit M. B. Wolfe. Un surcroît de preuves serait superflu. Non seulement l'analyse de la source, mais aussi l'analyse du contenu, montrent que Litvinov n'a jamais pu écrire de pareilles choses. Il faut exclure l'hypothèse que le professeur Carr ne l'ait pas su après lecture de la première page, ainsi que l'a compris M. B. Wolfe. Pourquoi néanmoins a-t-il fait à ce livre une telle renommée ? Pourquoi malgré « certaines réserves » recommande-t-il ce livre comme « useful contribution to our understanding of the conditions in which Soviet policy was framed and conducted » ? Pourquoi a-t-il permis que l'on édite ce livre sous une forme qui donne à penser au lecteur qu'il a affaire à des notes originales de Litvinov ? Nous ne voulons pas analyser l'attitude subjective du professeur Carr à l'égard de cet apocryphe manifeste, de même que nous n'avons pas l'intention d'examiner pourquoi un autre « expert » des affaires soviétiques, M. Isaac Deutscher, dans son livre *La Russie après Staline* se réfère au témoignage du « neveu » de Staline, Budu Svanidzé, qui n'a jamais existé, et dont les livres sont tout aussi faciles à déchiffrer que les « Notes for a Journal ».

Mais nous sommes en droit de nous demander

quelle impression générale retirent les lecteurs d'un livre comme le « Journal » de Litvinov, ou ceux du « neveu » de Staline si, grâce à l'appréciation d'« experts » aussi avisés, on les admet comme documents authentiques. Car s'il faut admirer le « génie » du véritable auteur (ou des auteurs) de ces chefs-d'œuvre qui a réussi à faire passer de telles sottises pour argent comptant, nous devons cependant constater que sur un point, ce génie s'est trompé d'adresse : ce livre ou ces livres ne parviennent pas seulement dans les mains des « idiots ». Je sais de source sûre que deux ambassadeurs de grandes puissances ont recommandé à leurs subordonnés de lire les « Notes for a Journal » pour se faire une idée... de l'organisation et des méthodes de la diplomatie soviétiques. Je jure qu'il en est ainsi.

Mais il s'agit de l'impression éprouvée. Je cite une note faite par un de mes amis qui ne connaît rien aux affaires et à la politique soviétiques, mais que j'ai prié de lire « Notes for a Journal » en se reportant aux remarques et aux recommandations du professeur Carr. Je copie fidèlement :

« Ce livre est vraiment sensationnel. Il montre que l'U.R.S.S. est un colosse aux pieds d'argile avec lequel il n'y a pas à compter. Si du vivant de Staline il y avait un tel chaos et de telles intrigues dans la haute direction soviétique, qu'est-ce que ce doit être à présent ? Il faut laisser l'U.R.S.S. à son propre sort, elle se décomposera d'elle-même. La politique de coexistence doit amener la désintégration de cet Etat où la révolution et le dynamisme sont éteints depuis longtemps. L'unique mal véritable est la G.P.U., mais il semble que la liquidation de Béria ait changé cette situation. Il ne reste donc qu'à croire au pacifisme et au libéralisme des Soviétiques d'aujourd'hui. »

Un point, c'est tout. Je n'ai rien à ajouter. Je m'apprete à écrire les mémoires de Béria, ou peut-être de Djanov. Les éditeurs et auteurs de « comptes rendus » que cela intéresse peuvent s'adresser au *Dziennik Polski*.

Ryszard WRAGA.

A propos de « L'Autocritique attendue » de A. Lecœur.

Les communistes français et l'histoire du P.C.F.

DANS l'analyse que nous avons présentée de la brochure d'Auguste Lecœur : « *L'Autocritique attendue* » (B.E.I.P.I., n° 138, 16-31 octobre 1955), nous avons souligné en émettant des doutes sur son authenticité, l'ignorance dans laquelle l'ancien secrétaire à l'organisation du P.C.F. prétendait se trouver encore en 1950, du rôle exact de Marty dans la révolte de la Mer Noire. Il nous semblait qu'il y avait là quelque feinte, Lecœur n'ayant pas joué dans la plus récente des affaires Marty un rôle très flatteur. Cette supposition, aujourd'hui, ne nous semble plus aussi juste, et nous voudrions dire pourquoi.

Voici tout d'abord le texte de Lecœur : « Lors que j'ai posé la question au Secrétariat, Jacques Duclos déclara que les faits rappelés par Max Lejeune à l'Assemblée Nationale étaient conformes à la vérité » (o.c. p. 7).

(Le 12 décembre 1950, à l'Assemblée Nationale, le socialiste Max Lejeune, alors Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale avait rappelé les déclarations faites par Marty le 31 mai 1919 devant le rapporteur du Conseil de guerre : « Je reconnais m'être rendu coupable des faits qui me sont reprochés, sauf toutefois ceux d'intelligence avec

l'ennemi. Je vous jure qu'à aucun moment je n'ai eu de relations avec des groupes révolutionnaires, soit en France, soit en Russie. Cette chose épouvantable que j'ai imaginée a été causée par un surmenage cérébral intense. Ce n'est que le mercredi 16 avril que je me suis rendu compte de l'horreur de l'acte que je m'appretais à commettre. J'ai reçu de mon père qui était ouvrier, mais cultivé, une éducation patriotique et pendant la guerre tous les miens ont fait leur devoir. »

Apprendre en 1950 seulement que l'affaire Marty avait été à peu près montée de toutes pièces pour les besoins de la propagande, cela nous paraissait assez invraisemblable de la part d'un militant du rang de Lecœur.

Mais ouvrons le rapport que le successeur de Lecœur au secrétariat, Marcel Servin, a présenté à la session du Comité central du P.C.F. le 7 juillet. On y trouve cette phrase : « Je voudrais simplement vous livrer quelques conclusions d'un auteur non communiste, Mr. Paul Louis qui a écrit un livre : *La condition ouvrière en France depuis cent ans* » (*France Nouvelle*, supplément au numéro 501, p. 5).

Assurément, Marcel Servin n'aurait pas invoqué

l'autorité de Paul Louis et ne se serait pas contenté, le nommant, de le qualifier d'écrivain bourgeois, s'il avait su que Paul Louis était un « renégat », un « traître ». Car, au lendemain du Congrès de Tours (décembre 1920) Paul Louis a été membre du Conseil d'administration de *l'Humanité*. Il devait quitter assez vite le parti communiste, à peu près en même temps que Frossard, au début de 1923, sans d'ailleurs rallier le camp de la « bourgeoisie ». N'a-t-il pas collaboré, dans les années 1930, au *Monde* de Barbusse ? Mais le fait d'avoir quitté la « S.F.I.C. » lui donnait droit aux insultes perpétuelles des communistes. Est-ce qu'il serait venu à l'idée de l'un d'entre eux vers 1938, d'invoquer l'autorité de L.O. Frossard, comme celle d'un homme politique bourgeois.

On est en vérité forcé d'admettre que les mili-

tants communistes ignorent l'histoire de leur parti, et que les hommes de quarante ans qui s'y trouvent (Lecœur a un peu plus, Servin un peu moins) n'ont qu'une idée très vague des origines du P.C.F., voire de crises comme l'affaire Barbé-Celor, ou l'affaire Doriot, sans parler d'autres plus anciennes. Où pourraient-ils avoir pris de ce passé une connaissance un peu précise ? Le parti communiste a honte de son histoire : lui qui a tant d'écrivains à sa dévotion, y compris des historiens patentés, il n'ose confier à personne le soin de raconter ses multiples avatars. Mieux vaut qu'on ne sache pas, et que tout ce qui générerait s'engouffre dans l'oubli. Il a déjà fallu corriger deux fois *Fils du Peuple*. Que serait-ce, si l'on avait lancé une histoire en bonne et due forme ?

Comment les communistes ont essayé de démanteler une organisation anticommuniste à Berlin-Ouest

DEPUIS des années les organisations anti-communistes de Berlin-Ouest sont en butte aux attaques incessantes de l'appareil d'oppression de l'Allemagne centrale, vassalisée par l'U.R.S.S., et de la propagande russe dans le monde entier (cf. les déclarations de Khrouchtchev à Genève). Tous les moyens sont bons pour discréditer ces organisations, pour les calomnier, pour les compromettre aux yeux de l'Occident pour lequel elles combattent.

Ce fut en 1952 que la campagne contre les « centrales d'agents » prit toute son ampleur. Qu'est une « centrale d'agents » ? En jargon soviétique ce terme comprend les services de renseignements des puissances occidentales ainsi que toutes les institutions et organisations qui se mettent à la disposition des habitants de la zone soviétique en Allemagne pour les aider. Les « centrales d'agents » à Berlin-Ouest sont donc : les bureaux des partis non-communistes, les offices des syndicats libres, la radio, le comité de juristes libres, l'association des réfugiés politiques, les centres d'accueil, le groupe de combat contre l'inhumanité, etc.

La campagne contre les « centrales » suit *grosso modo* le schéma suivant :

1) Coordination et synchronisation de l'action, contre une « centrale » donnée, de la police politique (StS = Staatssekretariat fuer Staatssicherheit), du parti communiste (SED = Sozialistische Einheitspartei Deutschlands), des tribunaux, de la presse, de la radio et des services russes ;

2) Organisation systématique de procès spectaculaires à Berlin-Est ou dans une ville importante de la République démocratique allemande (DDR = Deutsche Demokratische Republik), procès devant à tout prix « démontrer » le caractère *criminel* de la « centrale » visée ;

3) Exploitation sur grande échelle de (2) par (1) ;

4) Préparation de « pétitions populaires » grâce à (3) ;

5) Utilisation incessante de ces pétitions :

— par les autorités soviétiques auprès des autorités occidentales,

— par les « autorités » est-allemandes auprès des autorités ouest-allemandes,

— par la propagande communiste auprès de l'opinion mondiale.

En 1953 et en 1954 cette campagne visait surtout l'*Organisation Gehlen* ; en 1955 la cible préférée est le *Groupe de combat contre l'inhumanité*.

Qu'est le *Groupe de combat contre l'inhumanité* (KgU = Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit) ? C'est une organisation d'adultes, indépendante, non confessionnelle, privée. Dirigée par l'ancien militant social-démocrate Ernest Tillich, elle n'a d'attache avec nul parti politique. Statutairement et réellement la KgU vient en aide à toute personne, sans exception, victime d'un régime politique inhumain quel qu'il soit. Cette aide consiste dans des secours, des conseils. La KgU lutte pour réveiller la conscience de l'Occident ; elle cherche surtout à attirer l'attention de l'opinion mondiale sur les abominations qui se passent en zone d'occupation soviétique en Allemagne centrale dite « République démocratique allemande ». Le siège de la KgU se trouve à Berlin-Ouest, dans le quartier de Nikolassee. Contrairement à maintes autres organisations anti-communistes, la KgU, depuis avril 1951, a pour règle absolue de ne jamais utiliser des jeunes gens de moins de 21 ans — cela pour couper court à toute accusation, coutumière dans les mœurs politiques allemandes, de « détournement de mineurs ».

L'action publique de la KgU est considérable. De janvier 1954 en août 1955, le siège reçut 93.278 visiteurs venant de zone russe ; rien que dans les premiers six mois de 1954, 33 millions de tracts furent diffusés par ballonnets en zone russe... mais aucune documentation (tracts, brochures, etc.) n'est remise aux visiteurs afin de ne pas les compromettre.

La KgU participe en outre aux interrogatoires des réfugiés venant de zone russe (des milliers

par mois) ; elle agit ainsi dans le cadre des dispositions prises par le parlement fédéral. Elle donne son avis motivé sur tous les cas suspects et elle cherche à détecter tous les cas d'inhumanité commis par les russo-communistes en Allemagne. La coordination de ces renseignements a permis à la KgU de fournir une documentation exemplaire sur le réarmement est-allemand, la terreur policière, etc., documentation utilisée par le Ministère des affaires panallemandes à Bonn.

Quoi d'étonnant que la KgU soit la bête noire du régime fantoche de Pankow ?

Nous allons analyser la campagne systématiquement poursuivie contre la KgU comme un cas typique de l'action communiste contre une organisation anti-communiste. Le lecteur va pénétrer dans l'étrange univers berlinois où se déroule une lutte sournoise, impitoyable, sordide. Les détails rapportés proviennent de la KgU après vérification officielle.

Par rapport à la campagne contre l'Organisation Gehlen, celle contre la KgU a été perfectionnée par des conférences et réunions publiques tenues dans les villes et dans les usines est-allemandes non seulement, comme de coutume, par des équipes d'« agitateurs » du parti communiste mais par les dirigeants mêmes de la police politique. Ainsi le chef de la police politique Ernest Wollweber et son adjoint Erich Mielke, tous deux membres du Comité central du parti communiste, prirent plusieurs fois la parole pour exposer les « crimes commis par la KgU ».

L'action contre la KgU débuta d'une façon fort classique. Dès l'hiver 1954, l'on constata au siège de la KgU une augmentation excessive de visiteurs est-allemands venant offrir leurs services pour renseigner l'organisation sur ce qui se passait en zone russe. Ainsi les communistes obtinrent aisément un premier résultat : la KgU dut instaurer un filtrage sévère ; maint contact sérieux, maint collaborateur sincère fut perdu, suspecté. Puis les choses se précisèrent. Le général de division de la police politique Fruck, chef de la section Prenzlauer Berg, plus particulièrement chargé de diriger l'action contre la KgU, déclara qu'il fallait « couler la KgU avant le 1^{er} juin 1955 »...

Le général Fruck réussit partiellement. L'action qu'il supervisait était double : publique et clandestine. En voici les principales phases par ordre chronologique.

Action publique (A)

A-1 — Le 24 janvier 1955 se déroule à Magdebourg un premier procès spectaculaire contre les collaborateurs de la KgU : Gérard Heyder, Marguerite Heyder et Otton Voiges, sont condamnés aux travaux forcés pour avoir fait circuler des tracts de la KgU.

A-2 — Le 13 mars 1955 la presse communiste affirme avec insistance que le meurtrier Derz, assassin de son père et de sa fiancée, est un « agent notoire de la KgU ». Bien entendu cela est entièrement faux.

A-3 — Le 16 mars 1955 le conseil municipal de Berlin-Est demande solennellement au sénat de Berlin-Ouest de fermer les centrales ouest-berlinoises d'agents... dont la KgU.

A-4 — Le 13 avril 1955 le conseil des ministres de la République démocratique allemande publie un communiqué annonçant l'arrestation par la police politique de 521 « agents ».

A-5 — Le terrain étant ainsi préparé, le 26 avril 1955 la presse est-allemande annonce spectaculairement l'arrestation à Weimar des « agents KgU » Gérard Benkowitz et Jean-Thierry Kogel et reproduit en même temps la lettre d'un certain Kurt Lehmann qui affirmait que l'agent KgU Benkowitz avait à plusieurs reprises utilisé son fils âgé de douze ans à des besognes d'espionnage. Au procès (cf. A-8) cette dernière accusation ne fut d'ailleurs point retenue. Retenons que Benkowitz est un instituteur âgé de 32 ans et Kogel un employé âgé de 30 ans ; tous deux sont domiciliés à Weimar. Pendant tout le mois de mai, la presse communiste reprend cette affaire sous le slogan : « La KgU utilise des enfants comme espions ».

A-6 — Le 4 mai 1955 le colonel Borrmann de la police politique tient une conférence de presse à Berlin-Est. Il attaque très violemment les « agences ouest-berlinoises de criminels » et particulièrement la KgU. Il annonce que les agents KgU Benkowitz et Kogel avaient organisé en République démocratique allemande une bande armée d'espions et de saboteurs dont la police politique vient d'arrêter deux autres dirigeants, les « agents KgU » Willibald Schuster et Gérard Kammacher qui avaient saboté les lignes ferroviaires en Thuringe. Retenons que Schuster et Kammacher sont des fonctionnaires des chemins de fer domiciliés à Triptis (Thuringe).

A-7 — Le 5 mai 1955 la presse est-allemande devient littéralement hystérique : « La KgU fait du sabotage sur ordre des fauteurs de guerre américains ». Les journaux reproduisent des comptes fantaisistes sur des prétendues assises communes tenues par la KgU « organisation de bandits fascistes », les Casques d'acier (Stahlhelm = association d'anciens combattants d'inspiration monarchiste) et les anciens combattants néo-nazis « Baerenfreunde ». La manœuvre est donc double : la KgU est associée au concept de sabotage sur ordre de l'étranger et à celui de formation nationale-socialiste (alors que son chef, E. Tillich a été détenu de longues années dans les camps de concentration hitlériens).

A-8 — En juin et juillet 1955 de nombreux procès d'« agents » se déroulent un peu partout en zone russe. Le paroxysme est atteint le 22 juin 1955. Ce jour-là, le tribunal suprême de la République démocratique allemande, dans « l'affaire des espions et saboteurs de la KgU » condamne les « agents KgU » Benkowitz et Kogel à mort, Schuster et Kammacher à 15 ans de travaux forcés et Chrétien Busch à 10 ans de travaux forcés. En tout 44 « agents KgU » récoltèrent : 5 condamnations à mort, 9 condamnations aux travaux forcés à vie, 30 condamnations aux travaux forcés s'élevant au total de 380 ans...

Pour donner une idée du sérieux de ces « procès », constatons que Benkowitz et Kogel furent condamnés à mort parce que « le fait d'avoir en leur possession une photographie d'amateurs des barrages du fleuve Saale constitue un acte préparatoire pour faire sauter ces installations sur l'ordre de la KgU »...

A-9 — Le 8 août 1955 s'ouvre à Berlin-Est une exposition organisée par la police politique : « agents, espions et saboteurs démasqués ». En même temps commence la diffusion d'une brochure : « Inhumanité — des faits sur les criminels de droit commun du groupe de combat contre l'inhumanité » (Unmenschlichkeit — Tatsachen ueber Verbrecher der Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit). Destinée à l'Allemagne fédérale, la brochure porte comme en-tête d'envoi

l'indication des éditeurs ouest-berlinois Elwert et Meurer et Editions Charles Ohm... bien entendu ces maisons d'édition n'y étaient pour rien : leur papier en-tête avait été contrefait.

Action clandestine (B)

B-1 — Le 12 janvier 1955 l'agent ouest-berlinois du Sfs (police politique) Gérard Tuerk est chargé d'enlever un des dirigeants de la KgU ; avec ses complices il est arrêté à temps.

B-2 — Le 24 janvier 1955 la KgU réussit à démasquer et à faire arrêter l'agent Sfs Giaretta qui cherchait à organiser le cambriolage du siège de la KgU à Berlin-Nikolassee.

B-3 — Courant février 1955 la KgU réussit à apprendre que son ancien collaborateur Henri Sodtke avait élaboré avec le Sfs un raid sur le siège de la KgU afin de s'emparer des archives. Juste à temps les bâtiments de la KgU sont entourés de fil de fer barbelé. D'autres organisations anti-communistes, moins prudentes, se voient à la même époque cambriolées par des agents Sfs : le bureau « est » du parti libéral, l'institut de recherches économiques, etc.

B-4 — Le 1^{er} mars 1955 deux parents d'un ex-collaborateur de la KgU, X-1, sont enlevés à Berlin-Ouest par des agents Sfs. Ils furent chargés de convaincre X-1 de se rendre en zone russe ; s'il s'y refusait, le Sfs se déclare prêt à déposer au nom de X-1 dix mille marks-ouest dans une banque de son choix au cas où celui-ci accepterait de fournir au Sfs des renseignements sur la KgU, tout en restant en Allemagne occidentale.

B-5 — Le 4 mars 1955 la police réussit à surprendre l'agent Sfs Lehnicke au siège même de la KgU ; il avait été chargé de la même mission que Giaretta (cf. B-2).

B-6 — Le 28 mars 1955 un ami du collaborateur X-2 de la KgU est chargé par le Sfs d'obtenir par menace et chantage de la femme de X-2 qu'elle se rende avec ses enfants à Berlin-Est. La manœuvre est découverte à temps.

B-7 — Le 16 mai 1955 le chef de la KgU, Ernest Tillich, reçoit par un agent Sfs l'offre suivante : la République démocratique allemande saurait faire preuve de libéralité si Tillich regrettait son activité criminelle et s'il allait dorénavant coopérer avec le Sfs. En même temps, fort ostensiblement, la vie privée de Tillich fait l'objet d'enquêtes...

B-8 — Le 30 mai 1955 le collaborateur X-3 de la KgU est l'objet de la manœuvre (B-6).

B-9 — X-3 reçoit le 11 juin 1955 une lettre « anonyme » écrite à la machine lui rappelant certains faits de son passé et lui garantissant l'impunité s'il se mettait à la disposition du Sfs, sinon... A remarquer que cette lettre contenait des passages qui visaient à dresser X-3 contre le chef de section X-4 de la KgU.

B-10 — Le 9 juin 1955 le chef de la KgU reçoit une lettre « anonyme », postée à Berlin-Ouest et signée « un collaborateur de la KgU ». Cette lettre jetait la suspicion sur le chef de section X-4 et menaçait de reprécipiter si la KgU continuait sa collaboration avec X-4.

B-11 — Fin juin 1955 une lettre analogue à (B-10) parvient à l'office ouest-berlinois du Ministère pour les affaires pan-allemandes. Style, présentation, tournures des lettres B-8, B-9 et B-10 sont identiques.

B-12 — Le 15 juin 1955 le collaborateur X-5 de la KgU fait l'objet à Duderstadt d'une tentative de séduction par l'agent Sfs Wichmann. Or X-5 avait été en 1954 victime d'une tentative d'enlèvement qui aboutit à l'arrestation des agents Sfs impliqués. L'agent Sfs Wichmann reconnu avoir eu pour mission de préparer un nouvel enlèvement de X-5.

B-13 — Dès avril 1955 des rumeurs circulaient à Berlin-Ouest que la KgU tenait des « listes noires » de journalistes occidentaux, de fonctionnaires et militants du parti social-démocrate et d'employés du Sénat de Berlin-Ouest, suspects de sympathies pro-soviétiques. Ces listes noires auraient même été transmises par la KgU à la police et au service de la protection de la constitution de Berlin-Ouest. Toutes les personnalités figurant sur ces listes noires de la KgU seraient probablement « placées sous surveillance »... Il y eut ainsi un froid certain entre la presse de Berlin-Ouest et la KgU. La rumeur était totalement dénuée de fondement. Elle avait été propagée par l'agent Sfs ouest-berlinois Stephan qui fut arrêté le 23 juin 1955. L'impression n'en demeurerait pas moins que le chef de la KgU, Tillich, cherchait à se débarrasser de ses ennemis personnels en les mettant sur des listes d'« agents communistes ». Il y eut de nombreuses explications, parfois orageuses. Cependant la presse communiste mettait ces controverses en relief en titrant en grand : Les listes secrètes de la Nouvelle Sainte Vehme de Tillich », etc. Quand, ayant enfin compris l'action de désinformation de Stephan, la fraction sociale-démocrate au Sénat de Berlin-Ouest retira son interpellation au sujet de la KgU, l'ire de la presse communiste ne connut plus de borne.

B-14 — Le 24 juillet 1955, sur le terrain d'envol de la KgU à Berlin-Nikolassee, deux ballonnets de tracts éclatèrent ; un incendie se déclara. C'était le premier incident sur plus de cinquante mille ballonnets lâchés depuis 1951. L'accident survint précisément alors que, à la suite de la manœuvre (B-13) la KgU était en butte aux plus violentes attaques de la part d'éléments occidentaux induits en erreur. La presse communiste en fit des gorges chaudes : « Explosion du dépôt de munitions du centre d'agents de la KgU », etc. Quelques instants après l'« incident », le parti communiste organisait déjà à Berlin-Ouest le porte-à-porte pour faire signer des pétitions demandant la fermeture de la KgU qui « est une atteinte à la sécurité publique ». A noter qu'à la même époque d'autres organisations anti-communistes ayant recours au lâcher de ballonnets connurent également leurs premiers « incidents »...

B-15 — Le 2 août 1955 l'agent Sfs Louis Schreiner est arrêté à Berlin-Ouest. Dans une poche secrète de sa serviette on découvrit une lettre « anonyme » datée du 1^{er} août adressée à un artiste fort connu en Allemagne occidentale. Cette lettre reprenait le conte de la « liste noire de la KgU » et révélait au destinataire qu'il « était surveillé par la KgU » mais qu'il trouverait toute l'aide désirée pour un procès contre la KgU s'il faisait publier dans la Gazette de Stuttgart (*Stuttgarter Zeitung*), l'annonce suivante : Frédéric Ratazek et Erica, née Fischer, sont heureux de la naissance d'un fils, Gérard. Par la suite la police occidentale découvrit que depuis avril 1955 des lettres analogues avaient été adressées à d'autres personnalités occidentales représentatives.

B-16 — Le 4 août 1955 tant le procureur général que le préfet de police de Berlin-Ouest reçurent chacun une lettre « anonyme » postée à Ber-

lin Ouest et signée « un membre de la section 5 de la police (sécurité) ». Le signataire affirme avoir constaté que le fonctionnaire chargé de traiter l'affaire de l'agent Sfs Stephan (cf. B-13) aurait rendu contre espèces sonnantes et trébuchantes au chef de la KgU, Tillich, sa liste noire comportant des annotations de sa main, innocentant ainsi Tillich (*sic*). La lettre poursuit que le destinataire, en tant que membre du parti social-démocrate devrait être intéressé au premier chef à mettre un terme aux intrigues de Tillich contre son parti... A noter que Tillich a quitté le parti social-démocrate depuis de longues années non par opposition mais pour pouvoir diriger librement, et sans compromettre aucun de ses amis politiques, la KgU.

B-17 — Vers le milieu d'août 1955 les agents Sfs Horeis et Tietze furent chargés de faire sauter l'imprimerie de la KgU à Berlin-Ouest. En cas de succès ils auraient reçu une prime de dix mille marks-ouest. Des échelles de cordes, plusieurs bidons de mélange incendiaire (benzène + caoutchouc) avaient déjà été placés dans une cachette près de l'imprimerie. Les deux agents Sfs ont pu être arrêtés à temps.

B-18 — En juin 1955 l'ex-collaborateur de la KgU Sotke (cf. B-3) fut chargé par le Sfs d'emmener en zone russe une collaboratrice de la KgU, X-6, de laquelle il était épris. Ayant refusé cette mission, il fut arrêté le 26 août 1955 et interné au camp d'Orankesee à Berlin-Weissensee. Une ultime chance lui fut offerte : organiser l'enlèvement de X-6 par des tiers, et de parler avec elle à une conférence de presse sur la KgU. En échange le Sfs lui garantissait : l'immatriculation à l'université Humboldt, une bourse d'étude d'ingénieur, la garantie d'un emploi ultérieur, un appartement et du mobilier à son choix, l'autorisation de mariage avec X-6.

La conférence de presse sur la KgU était fixée au 7 septembre 1955. Sotke reçut ensuite dix pages dactylographiées de «déclarations à faire»... 100 % fantaisistes :

— que sa démission d'avril 1954 de la KgU avait été une manœuvre pour lui permettre de travailler en tant qu'agent secret de Tillich avec mission spéciale de surveiller le parti social-démocrate ;

— que Benkowitz et Kogel (cf A-5 et A-8) avaient bel et bien eu pour mission de dynamiter les barrages de la Saale ;

— que les dirigeants de la KgU menaient une vie « immorale »...

Le 4 septembre 1955 Sotke préféra se présenter aux autorités de Berlin-Ouest.

B-19 — Le 10 septembre 1955 l'ex-collaborateur de la KgU Rupprecht Wagner fut enlevé en Allemagne occidentale par des agents du Sfs ; peu de temps après sa femme et ses enfants se rendirent en République démocratique allemande.

B-20 — Le 16 septembre 1955 Wagner, encadré de deux agents Sfs, se présenta à Berlin-Est chez la mère de la collaboratrice de X-7 de la KgU et tenta de la convaincre de faire venir sa fille à Berlin-Est pour le 17 septembre 1955. Wagner et X-7 devaient parler à une conférence de presse prévue pour le 20 septembre. En échange X-7 recevrait enfin une bonne place tranquille et sûre dans un service de la République démocratique allemande. Le 17 septembre 1955 Wagner montra à la mère de X-7 l'endroit par où elle devait faire

entrer sa fille en zone russe — quelques heures plus tard la mère de X-7 réussit à s'enfuir à Berlin-Ouest.

B-21 — Voici enfin un exemple typique du travail de sape du Sfs pour dresser les anti-communistes les uns contre les autres : le 11 septembre 1955 le périodique « Der Tagesspiegel » publia la lettre d'un lecteur, M^r Zimdahl qui, avec grande dignité, demandait que lors de son voyage à Moscou le chancelier Adenauer plaider la cause des prisonniers de guerre allemands encore détenus en U.R.S.S. Le 17 septembre 1955 M^r Zimdahl reçut une lettre postée à Berlin-Ouest signée par une certaine organisation K/G (!) ayant la même adresse que la KgU... Cette lettre l'accusait violemment d'être un nazi et cela d'une façon telle que la KgU devait apparaître comme une association d'antifascistes fanatiques et sanguinaires, obsédés par le désir d'empêcher toute mesure d'humanité en faveur des soldats du III^{me} Reich.

B-22 — Enfin le 11 septembre 1955 l'illustré *occidental* « Der Stern » reprit — espérons qu'il le fit de bonne foi — les accusations du Sfs contre la KgU : les adolescents (*sic*) Berkowitz et Kogel et les réfugiés (*sic*) Kammacher et Schuster furent contraints par la KgU de se livrer à l'espionnage et au sabotage. Il va sans dire que ces « informations » furent immédiatement exploitées par la presse communiste comme *preuve* contre la KgU.

**

Ces quelques cas vérifiés de l'action du Sfs permettent un échantillonnage des méthodes et moyens utilisés par les communistes en dosant savamment l'action publique et l'action clandestine. Sans parler du noyautage classique, on peut énumérer :

Diffamation des organisations anti-communistes : A-2, A-5, A-6, A-7, A-9, B-13, B-14, B-15, B-18, E-22.

Diffamation des dirigeants anti-communistes : B-13, B-16, B-18.

Cambriolage et vol : B-2, B-3, B-5.

Démarches officielles : A-3.

Incendie volontaire et sabotage : B-14, B-17.

Chantage et menaces : B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-19.

Corruption : B-4, B-7, B-18.

Terreur : A-1, A-4, A-5, A-8.

Enlèvement : B-1, B-4, B-8, B-10, B-11 B-19, B-20.

« Semaines de zizanie » entre anti-communistes : A-7, B-9, B-10, B-11, B-13, B-14, B-15, B-16, B-21, B-22.

Faux : A-9, B-21.

Contrainte : B-18, B-20.

Lettres anonymes : B-9, B-10, B-11, B-15, B-16, B-21.

Il faut constater que l'arme la plus redoutable maniée par les communistes reste la diffamation ayant pour but de dresser les anti-communistes les uns contre les autres. Quant à la synchronisation, outre le schéma indiqué page 1 et qui n'a trait qu'à la méthode A, elle suit encore le cycle suivant qui combine les méthodes A et B :

1. — provoquer des déclarations ou des incidents compromettants ;

2. — les faire accroire aux instances occidentales ;

3. — utiliser au mieux les échos de (1) chez (2) i.e. utiliser les déclarations occidentales pour justifier l'action communiste et pour approfondir encore le fossé entre anti-communistes.

Somme toute la lutte immédiate, physique, passe relativement au second plan, même à Berlin. Ce qui est particulièrement remarquable c'est le peu d'éléments indispensables pour réussir à compromettre une organisation anti-communiste : quelques journalistes, une machine à écrire et quelques hommes de main.

Quelle leçon pouvons-nous tirer de cette analyse d'une campagne communiste ? Certains

faits qui viennent d'être exposés sont d'une vulgarité effrayante. D'aucuns se trouveront qui, en invoquant le côté « mauvais scénario de film » de ces méthodes communistes, refuseront d'y croire ou même de les prendre en considération. Ce serait la pire faute. Oui, à Berlin, en plein XX^{me} siècle, se déroule une guerre « deuxième bureau » — d'un classicisme déroutant. Et pourtant les campagnes contre les « centrales d'agents » à Berlin-Ouest trouvent un écho favorable un peu partout en Occident. Les méthodes les plus usées sont parfois les meilleures précisément parce que l'on ne s'en méfie pas. La plus grande finesse du diable c'est quand il feint la bêtise.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Le Canada et le communisme

NOTRE bulletin publiera trois articles consécutifs sur l'action des communistes dans trois pays démocratiques : le Canada, l'Australie et la Suisse. Outre qu'ils sont des démocraties-modèles, ces trois pays, en dépit de leur dispersion sur trois continents, ont en commun : la faiblesse du P.C., l'hostilité du mouvement socialiste et syndical devant l'action communiste et l'attitude vigilante des autorités devant toute activité illégale des communistes.

Le Canada est un des pays du continent américain dont on a le moins souvent conté les démêlés avec l'action des communistes. Les États-Unis ont eu leurs affaires d'espionnage et leurs enquêtes ; en Amérique centrale, le Guatemala a fait beaucoup parler de lui en raison du danger communiste qui s'y trouvait ; d'Amérique du Sud, parviennent des échos sur l'action communiste au Brésil, ou au Chili notamment. Au contraire peu de bruit a été fait au Canada sur le communisme, sinon à deux reprises au cours des dix dernières années lors de la découverte du réseau d'espionnage soviétique, au début de 1946 et lors du récent voyage de L. Pearson à Moscou. Ces deux événements ne sont pas liés directement à l'activité du P.C. canadien, qui pourtant existe depuis plus de trente ans.

La faiblesse permanente du P.C.

Formé en février 1922 sous le nom de *Parti ouvrier du Canada*, baptisé P.C. du Canada en 1924, ce parti ne réussit jamais à devenir un mouvement de masse. Les congrès du P.C. qui se réunissaient à intervalle régulier, comme dans toutes les autres filiales de l'Internationale communiste (entre 1922 et 1927 se tinrent cinq congrès du P.C.) donnèrent un nombre d'adhérents presque constant : 4.000 à 4.500, pour la plupart immigrants de fraîche date. En 1928, la direction du P.C. communiquait au VI^{me} congrès du Komintern les données suivantes sur la composition numérique du P.C. : 4.400 membres parmi lesquels 2.640 Finlandais, 500 Ukrainiens, 200 Juifs, les autres étaient des Anglo-saxons, des Slaves du Sud, ou des Français. Le groupe le plus fort se trouvait chez les immigrants finlandais : l'organisation finlandaise du Canada était tout entière aux mains du P.C., comme une forte fraction des organisations ukrainiennes.

En dehors de ce cercle étroit, l'influence du

Parti s'exerçait peu ; le rapport présenté en 1928 avouait : « *Le travail syndical du parti est un de ceux qui ont donné le moins de résultats... Ce n'est que dans quelques « trade councils », dans les syndicats du vêtement et dans quelques localités habitées par des mineurs et des cheminots que le parti a pu réaliser un travail systématique.* » Le même rapport constatait au sujet de l'Agitprop : « *En 1926, le parti a publié un cours sur la base du « Léninisme théorique et pratique » de Staline. Ce cours n'a pas eu beaucoup de succès.* »

A cette époque, deux chefs du P.C., Tim Buck et Spector, faisaient des voyages réguliers à Moscou : Buck prit la parole au V^{me} congrès du Komintern en 1924 et Spector entra dans le Comité exécutif du Komintern à l'issue du VI^{me} congrès en 1928, pour être exclu quelques mois plus tard comme « trotskiste ». Buck resta seul à la direction du Parti dont il est toujours le secrétaire général.

Ce fut la nouvelle tactique, prescrite par Moscou aux partis communistes du monde entier, à la suite de la crise économique mondiale des années 1929-1931, qui obligea le P.C. du Canada à se lancer pour la première fois dans une action large et violente, dépassant largement ses forces et ses capacités. Lors des élections législatives du 28 juillet 1930 le P.C. prit part pour la première fois à la lutte électorale, en présentant dix candidats communistes. Les deux mots d'ordre principaux du P.C. furent : « *Repoussez les attaques des capitalistes contre le niveau de vie des ouvriers* » et « *Défendez l'Union Soviétique* ». Le P.C. subit un échec cuisant aux élections.

Mais Moscou persistait à proclamer la « radicalisation des masses » dans les pays capitalistes : à défaut de succès parlementaires les communistes devaient s'affirmer sur le terrain extra-parlementaire. Le P.C. du Canada crut pouvoir exploiter l'aggravation de la situation économique, notamment l'apparition du chômage pour créer « un climat révolutionnaire ». Des bagarres s'ensuivirent avec les forces de l'ordre ; la justice canadienne fut saisie du problème de l'activité anti-constitutionnelle et violente du P.C. et il fallut des mesures concrètes pour résoudre ce problème : en 1931 la Cour d'Ontario mit hors la loi le P.C., dont l'organe officiel fut interdit et les biens confisqués ; les bureaux du P.C. furent fermés, tous les documents trouvés au siège du Parti à

Winnipeg et à Montréal furent enlevés, plusieurs centaines d'ouvriers étrangers, mêlés à cette agitation communiste, furent expulsés en 1930 et 1931. Finalement en 1931, Tim Buck et plusieurs des dirigeants du P.C. furent arrêtés, traduits devant le tribunal et condamnés, (Buck à 5 ans de prison). Il sortit de prison avant d'avoir purgé toute sa peine, en 1934.

Le Parti fut pratiquement paralysé par cette riposte des autorités canadiennes : ses chefs emprisonnés, le fonctionnement normal des organisations locales interrompu, les comités régionaux défectueux — tout cela fit que l'activité du Parti fut en sommeil pendant cette période. En 1934, les chefs libérés réorganisèrent le P.C. et la tactique du Front populaire, inaugurée bruyamment un an plus tard au VII^{me} congrès du Komintern, aida le P.C. à sortir de son isolement complet. Le délégué du P.C. canadien à ce congrès déclara fièrement à propos de la situation de son parti : « Ainsi, camarades, notre parti, de noyau de propagandistes isolés qu'il était, s'est transformé en parti de l'action, un parti qui dirige 90 % de toutes les grèves... Le parti qui était composé en majorité d'émigrants est devenu un parti dont les effectifs sont en majorité formés par la population du pays : Anglo-Saxons et Franco-Canadiens. Nous avons doublé le nombre de nos adhérents depuis 1931, au moment où le parti fut proclamé illégal... Aujourd'hui, le parti compte 8.200 membres... 60 % d'entre eux sont des chômeurs. Notre parti possède 32 organes imprimés, dont un journal populaire en langue française paraissant hebdomadairement. »

La tactique du Front populaire consistait partout dans le monde à tendre d'abord la main aux socialistes ; par conséquent le P.C. canadien devait suivre la même ligne. Les dirigeants du Parti C.C.F. (Coopérative Commonwealth Federation), fondé en 1932, qui groupait des ouvriers et des paysans socialistes, jusqu'alors constamment attaqués par le P.C. comme agents de la bourgeoisie et de l'impérialisme britannique, furent soudain l'objet d'offres de collaboration de la part du P.C. : unité d'action, unification des forces progressistes devinrent les leit-motifs de la propagande communiste.

Aux élections municipales de 1936 les communistes proposèrent partout au C.C.F. des listes uniques pour « battre la réaction » ; dans le domaine syndical l'unification des forces communistes et socialistes fut également proposée et les communistes allèrent jusqu'à offrir la fusion des 2 partis et la formation d'un « Parti ouvrier et paysan unifié ». Ce dernier piège, tendu par les communistes, échoua : les organisations du C.C.F. refusèrent cette offre d'unification, par exemple à Ontario par 63 voix contre 31.

Sur le plan électoral, la coopération entre les travaillistes canadiens et les communistes (appelés de plus en plus par eux-mêmes « progressistes ») donna certains résultats, qui autorisèrent à la fin de 1938 Tim Buck à se féliciter « des immenses succès des progressistes aux élections municipales canadiennes ». Dans des dizaines de villes du Canada oriental, les candidats ouvriers et progressistes remportèrent de très nombreux sièges dans les Conseils municipaux. A Winnipeg, capitale du Middle West, faute de 434 voix seulement le candidat du P.C. n'obtint pas la majorité... A Regina, centre de la zone de sécheresse des prairies, le Conseil municipal composé de travaillistes et de progressistes, fut réélu... A Calgary, le secrétaire du P.C. fut élu conseiller municipal.

Ces succès, si minimes qu'ils fussent, se trouvèrent brusquement interrompus en 1939 par le nouveau revirement de la politique soviétique : le pacte Hitler-Staline, suivi par la directive de

défaitisme donnée aux partis communistes dans les pays démocratiques de l'Occident. Le P.C. du Canada se trouva automatiquement coupé du Parti travailliste (C.C.F.) et se heurta à la législation du pays. En 1940 le gouvernement canadien mit pour la deuxième fois hors la loi le P.C. canadien. L'entrée en guerre de l'Union soviétique aux côtés des démocraties occidentales, en 1941, ne changea rien à cette position du gouvernement : en 1942 Tim Buck fut de nouveau arrêté. Il ne fut relâché que l'année suivante et l'interdiction du P.C. fut levée. En août 1943 fut fondé le Parti ouvrier progressiste du Canada, nom qui est resté le sien aujourd'hui encore.

La situation actuelle du P.C.

Au cours des cinq dernières années, le P.C. est revenu à l'ancien système des congrès et des sessions plénières du Comité central à intervalles plus ou moins réguliers. En janvier 1951 eut lieu à Toronto le IV^{me} congrès du parti ; en février 1952, le Plénum du Comité central adopta ce nouveau programme : « *Le chemin du Canada vers le socialisme* » ; en mars 1954 se réunit le IV^{me} congrès du Parti, qui modifia et adopta le programme du Parti, qui devint : « *L'indépendance du Canada et un Parlement populaire, voie canadienne d'accès au socialisme* » ; en décembre 1954 eut lieu la session plénière du Comité central (appelé actuellement Comité national), où Tim Buck présenta un rapport.

A travers toutes ces réunions deux idées directrices demeurent continuellement : la lutte contre les Etats-Unis, objectif numéro 1 de la politique communiste (en quoi elle ne fait que suivre la consigne de Moscou) et l'effort permanent pour se rapprocher du mouvement socialiste et syndical. En ce qui concerne le premier point, Tim Buck déclarait au IV^{me} congrès en 1951 : « *Notre pays est de plus en plus occupé par les troupes yankees et les forces armées du Canada sont intégrées dans les forces armées des Etats-Unis. La politique du gouvernement d'Ottawa est la politique d'un gouvernement satellite, et la voix du Canada dans les débats internationaux est utilisée soit pour soutenir les plans américains, soit pour atténuer l'indignation provoquée par l'arrogance des Etats-Unis. Notre indépendance nationale est vendue à Wall Street.* »

Aujourd'hui, sous des apparences moins agressives et insultantes, l'objectif est resté le même : à l'issue du Plénum de décembre 1954, Tim Buck déclara : « *Les conditions actuelles du Canada sont caractérisées par deux facteurs : la pénétration de plus en plus imprudente des militaristes et des monopolistes américains dans toutes les sphères de la vie du Canada et la résistance croissante des forces démocratiques et nationales du pays à la domination des Etats-Unis.* »

Quant à la main de nouveau tendue aux socialistes canadiens, comme autrefois après 1935, il y a lieu de constater qu'à la différence de la totalité des partis communistes occidentaux qui ont inauguré cette nouvelle tactique amicale à l'égard des socialistes, mais depuis la mort de Staline seulement, au Canada Tim Buck l'a proposée dès 1951. Au IV^{me} congrès, en janvier 1951, il disait : « *Notre parti ne pose aucune condition pour ceux qui désirent collaborer dans la lutte pour la paix. Il appelle tous les membres et partisans du Parti social-démocrate à adhérer à la lutte pour la paix. Les membres et les partisans du Parti social-démocrate qui croient à la possibilité de sauvegarder la paix doivent empêcher les dirigeants de ce parti d'appuyer la politique de guerre du gouvernement. Ils doivent se dresser contre l'attitude anti-ouvrière procapitaliste, bel-*

liciste, des chefs du Parti social-démocrate ». Cette directive est restée en vigueur aujourd'hui : Stanley Ryerson, un des membres du Bureau politique du P.C., la répétait récemment : « *Les membres de notre parti, disait-il, doivent établir un lien plus étroit avec les partisans de la Coopération Commonwealth Federation, discuter plus souvent avec eux des questions politiques, dans l'esprit de notre « lettre ouverte » adressée au congrès de ce parti, lettre qui souligne la nécessité de l'unité dans la lutte pour l'indépendance du Canada.* »

Pour se rendre compte des résultats de cette politique communiste, il y a lieu de l'observer sur trois plans : la force du P.C. lui-même, le succès de rapprochement avec les socialistes et le bilan de l'action syndicale.

En ce qui concerne les effectifs du P.C., son secrétaire à l'organisation, Morris a révélé lors du Plénum du Comité central en décembre 1954 : « *Au cours des huit mois qui ont suivi le V^me congrès du parti, tenu en mars 1954, le parti a recruté 773 membres et la F.N.J.O. (Fédération nationale de la jeunesse ouvrière) 203. C'est là une amélioration sensible par rapport au rythme d'accroissement des effectifs du parti et de la F.N.J.O. au cours des deux dernières années.* » Le secrétaire eut la prudence de ne pas communiquer le chiffre global des membres du P.C. : d'après les estimations officieuses, il ne doit guère dépasser 3.000. Deux indices permettent de juger l'état de faiblesse du P.C. : aux élections fédérales et provinciales de 1954 et 1955, les voix communistes totalisèrent successivement 1,1 % et 1 % des suffrages exprimés. Un autre symptôme se manifeste dans la crise permanente de la presse communiste : elle souffre de déficit chronique, obligée de diminuer son format, ce qui arriva récemment pour le « *Wochenblatt* », journal en allemand, destiné aux immigrants européens, qui passait pourtant pour l'un des organes communistes les moins financièrement menacés.

Pour mieux faire aboutir la manœuvre de front uni avec les socialistes, les communistes comptent sur la division interne du C.C.F., comme le prouve leur « *lettre ouverte* » adressée au congrès du C.C.F. qui se tint en mai 1955. Mais à ce congrès la gauche, faible en nombre et en influence, fut exclue du C.C.F., sous l'accusation de trotskisme, ce qui ne manqua pas de mettre le P.C. dans une position délicate : il se refusa à faire bloc avec cette gauche, mais reçut à titre individuel certains de ses leaders qui participent déjà activement aux activités du « *Front progressiste* ». La ratification des Accords de Paris a fourni aux communistes l'occasion de faire pression sur les députés du C.C.F. pour voter contre : sentiments anti-allemands, « *pacifisme* », « *désir de détente* » etc. furent largement exploités dans ce sens. Le vote révéla en effet la division des socialistes : 4 votèrent pour, 5 s'abstinrent et 12 votèrent contre.

Sur le plan syndical, les communistes s'efforcent d'orienter vers des objectifs politiques les grèves purement économiques. Ce fut le cas lors de la grève de 112 jours de près de 10.000 ouvriers des usines « *Ford Motor Cie* » de Windsor et lors de la grève de 79 jours de 2.400 ouvriers de l'usine de matériel agricole « *Massey-Harris-Fergusson Cie* » de Toronto. Habituellement l'action gréviste est pourtant de peu d'envergure et les communistes n'y jouent pas le rôle directeur. Les organismes syndicaux se gardent bien de se laisser noyauter par les communistes. C'est ainsi que le Syndicat International des Marins d'Amérique du Nord, groupant les organisations syndicales des Etats-Unis et du Canada, a exclu dès 1949 le Syndicat des marins canadiens, que dirigeaient des communistes et en automne 1953

le Syndicat des pêcheurs unis et travailleurs de la Colombie britannique (United Fishermen and Allied Workers' Union), réunissant environ 7.000 syndiqués, pour la même raison. Immédiatement, des centaines de membres du syndicat expulsé le quittèrent pour se joindre à l'organisation affiliée au Syndicat international des marins.

Les relations diplomatiques normales, rétablies entre le Canada et l'U.R.S.S. depuis l'automne 1953 (réduites au minimum depuis l'affaire de l'espionnage atomique) et le récent voyage de L. Pearson à Moscou n'ont en rien modifié jusqu'à maintenant la position du gouvernement, des partis politiques et des syndicats à l'égard des communistes.

Ce rapprochement soviéto-canadien révèle le triple objectif de Moscou : Il s'agit pour l'U.R.S.S. premièrement de nouer des relations commerciales entre les deux pays, relations qui furent toujours très peu développées ; l'accord commercial signé entre les deux pays en 1938 ne put entrer en vigueur en raison du déclenchement de la guerre mondiale. Le voyage de L. Pearson a rétabli ce contact commercial sur la base d'un retour aux termes du contrat de 1938 : la présence aux côtés de Pearson du ministre-adjoint du commerce extérieur canadien, M. Sharp, spécialiste du commerce du blé, laisse présager une vente massive du blé canadien aux Soviétiques. Ils voudraient également voir diminuer ou disparaître l'embargo qui les empêche d'acheter au Canada des matières premières stratégiques, comme le nickel et l'uranium, à quoi le gouvernement canadien s'est jusqu'ici opposé.

Deuxième objectif : gagner le gouvernement canadien à l'idée de la reconnaissance diplomatique de la Chine, ce que le gouvernement britannique a accepté, depuis longtemps. Le ministre canadien de la pêche, Sinclair, a déjà fait escale à Pékin lors de son retour d'U.R.S.S. et si la « *détente* » se développe le gouvernement canadien pourrait rallier le camp de ceux qui préconisent la reconnaissance du gouvernement de Mao et son admission à l'O.N.U.

Troisième point d'intérêt primordial pour l'U.R.S.S. : l'importance stratégique croissante que le Canada doit à sa position géographique dans l'ensemble des plans militaires atlantiques. Rien d'étonnant donc que Boulganine et Khrouchtchev aient conseillé à Pearson d'abandonner l'alliance atlantique ; mais ils ne pouvaient recevoir qu'une réponse négative, car Pearson lui-même, peu avant son départ pour Moscou avait déclaré que l'établissement de nouvelles bases défensives dans la région du pôle du Nord était d'une nécessité vitale pour le Canada, étant donné le danger en puissance d'attaque atomique soviétique par les régions arctiques.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Les échanges Est-Ouest et la "détente"

DEPUIS l'évacuation de l'Autriche, le *mea culpa* de Belgrade, la conférence de Genève et les *garden parties* de Moscou, la « détente » bat son plein, à peine ternie par quelques livraisons d'armes, tchèques ou russes, aux États du Proche Orient. D'ores et déjà, on entend dire que la détente politique et diplomatique devra être consolidée par une « détente économique ». Puisque les échanges culturels semblent vouloir s'intensifier entre les deux blocs, ne serait-il pas naturel que les échanges commerciaux suivissent le mouvement ? Communistes et neutralistes poussent à la roue, et certains milieux d'affaires escomptant des profits faciles sont prêts à se joindre à eux.

Nous avons montré ici-même, à plusieurs reprises et depuis des années, tout ce que ces espérances avaient de fallacieux. Les événements, jusqu'ici, nous ont donné raison. En dépit de toutes les campagnes et de tous les efforts entrepris depuis la conférence tenue à Moscou au début de 1952, et surtout depuis la mort de Staline, le volume du commerce Est-Ouest demeure inférieur à ce qu'il était voici cinq ans. Ceux qui mettent en relief la progression rapide des échanges au cours des deux dernières années se gardent bien d'indiquer que tout ce qui a été atteint jusqu'à présent, ce n'est même pas le rétablissement intégral de la situation, déjà désespérément dégradée, d'avant la guerre de Corée.

Ce fait ressort clairement du rapport présenté en juillet dernier par l'Administration de Sécurité mutuelle sur l'application de la loi Battle. Ce rapport constate tout d'abord que malgré la révision, en août 1954, de la liste des articles soumis à embargo, les échanges Est-Ouest n'ont pas marqué d'expansion accélérée. Il indique que le commerce entre les deux blocs s'est accru de 15 % en 1954 par rapport à 1953 (de 24 % en ce qui concerne les achats du bloc soviétique en Occident, de 7 % seulement en ce qui concerne ses ventes). Mais cet accroissement représente surtout un retour à la normale après la diminution spectaculaire des années 1952 et 1953, et le niveau des échanges Est-Ouest se situe toujours nettement au-dessous de celui des années 1948-1951. Vers la fin de 1954 en outre on a assisté à une réduction sensible des achats soviétiques à l'étranger.

Tels sont les faits officiellement constatés, qui confirment ce que nous disons ici depuis des années. Mais les neutralistes et des hommes d'affaires plus avides qu'avisés objectent que la vraie « détente » n'a commencé qu'en avril dernier et qu'il importe, par conséquent, de réviser les opinions datant d'avant cette « vraie détente ». Aussi croyons-nous nécessaire d'examiner cette objection de plus près. Dans quelle mesure les sourires et les prévenances dont les dirigeants soviétiques nous gratifient depuis quelques mois ont-ils modifié les *données fondamentales* du problème ? Celles-ci ont-elles changé de nature sous le nouvel éclairage d'une coexistence apparemment plus pacifique ?

Pour apprécier sainement les possibilités, les perspectives et les dangers des échanges Est-Ouest, il faut envisager la question sous quatre points de vue : 1° la différence de structure économique des deux camps ; 2° les objectifs poursuivis par la planification économique du bloc totalitaire ; 3° les difficultés économiques présentes de l'U.R.S.S. et de ses satellites ; 4° les intérêts généraux — non seulement économiques — du monde occidental.

Différences de structure

Le système économique de l'Est est celui de l'étatisme totalitaire. Il repose, quant aux échanges extérieurs, sur le principe et l'institution du monopole étatique du commerce extérieur. C'est là l'un des fondements les plus immuables de la politique économique du bolchévisme. On objectera peut-être que les dirigeants soviétiques, qui ont déjà abandonné certaines méthodes de Staline, pourraient bien, un jour ou l'autre, sacrifier aussi celle-ci sur l'autel de la coexistence. Une telle espérance est absolument illusoire. Le monopole du commerce extérieur est bien antérieur à l'ère stalinienne. Il fut proclamé base intangible du système soviétique par Trotski en 1923, donc du vivant de Lénine, à l'époque de la « nouvelle politique économique », où le commerce jouissait d'une liberté très grande et où l'initiative privée était tolérée, voire encouragée, dans un large secteur de l'économie soviétique. La liberté économique étant aujourd'hui complètement supprimée à l'intérieur, on ne voit pas bien pourquoi les Soviétiques la rétabliraient maintenant pour le commerce extérieur.

A partir de 1956, la planification dans le bloc oriental entre dans une nouvelle phase : avec le lancement du sixième plan quinquennal soviétique, s'achève la mise au pas intégrale des économies satellites par l'intégration de leurs plans quinquennaux au plan de l'U.R.S.S. Jusqu'à présent, les plans des satellites étaient *ajustés* au plan soviétique ; à partir de 1956, il n'y aura qu'un *seul plan* établi pour le bloc tout entier, plan dont les *plans satellites ne seront plus que des parties intégrantes*. Il en résulte que le peu de semblant de liberté dont jouissait jusqu'ici le commerce extérieur des pays satellites s'évanouira définitivement. L'intégration de la production entraînera — ne pourra pas ne pas entraîner ! — l'intégration absolue du commerce extérieur à la place de la *simple synchronisation* jusqu'ici pratiquée. Quand bien même le monopole du commerce extérieur ne serait pas immédiatement proclamé officiellement, il fonctionnera inévitablement sur le plan des faits.

C'est ce monopole gigantesque que les nations occidentales affronteront en ordre dispersé ; elles ne sont ni préparées pour coordonner leur action, ni désireuses de le faire. Et au sein même de chacune des nations libres, d'innombrables sociétés, fréquemment peu enclines à écouter les conseils de leurs gouvernements (souvent mal avisés d'ailleurs), pratiqueront la surenchère et

la sous-enchère en face du bloc sans fissure de l'Est.

Dans la concurrence telle qu'elle se déroule sur le marché mondial libre, les industriels et les commerçants sont enserrés dans des limites assez étroites quant à leurs prix de vente et leurs prix de revient, même là où l'Etat leur consent certaines facilités d'ordre douanier ou fiscal, voire des subventions ou des ristournes. En face d'eux, le bloc monolithique est en mesure de vendre même au-dessous du prix de revient ou en sens inverse, si son intérêt le commande, de leur tenir la dragée haute. Une intensification excessive des échanges Est-Ouest signifierait que le bloc soviétique trouverait la possibilité de jeter la perturbation dans le commerce du monde libre. Pour l'instant, cette intensification n'est guère probable pour des raisons dont nous traiterons plus loin ; mais si théorique qu'il soit, ce péril vaut d'être signalé. Tant que les quantités échangées demeureront faibles, les possibilités de perturbation resteront insignifiantes.

Les objectifs du bloc totalitaire

Le bloc totalitaire n'a jamais dissimulé ses objectifs économiques. Il tend à l'industrialisation accélérée, au développement disproportionné de ses industries de guerre, à la collectivisation forcée, de plus en plus poussée, de son agriculture. Etant donné sa faiblesse économique (1), il ne peut y parvenir qu'en se renfermant dans une autarcie on ne peut plus étanche. Cette politique est de toute évidence en contradiction absolue avec les vues de Marx et d'Engels. Aux yeux de ceux-ci, un acheminement vers le socialisme n'était possible que dans les pays les plus évolués, les plus industriels, les plus avancés sous l'angle du progrès technique, capables d'affronter victorieusement la concurrence du reste du monde. Autarcie, dans ces conditions, eût été synonyme d'absurdité. L'autarcie est l'arme des faibles contre la supériorité des forts.

Cette nécessité de l'autarcie enferme le bloc soviétique dans des contradictions qui exfolient les volte-face et les zig-zags de son commerce extérieur. L'U.R.S.S. est intéressée à se passer dans la mesure du possible de relations commerciales normales et suivies avec le monde libre. Elle ne veut s'y procurer que ce qui lui est indispensable : les matières premières qui lui font défaut, les machines qu'elle n'est pas encore capable de produire elle-même ou qu'elle produit à des prix de revient si démesurément élevés que l'avantage de leur importation saute aux yeux. En principe, les denrées alimentaires ne figurent guère sur la liste des importations : l'autarcie implique l'austérité, et celle-ci est nécessaire pour financer les investissements au détriment de la consommation. On exporte au contraire des denrées alimentaires pour les convertir, par la voie du commerce extérieur, en moyens de production.

Si l'U.R.S.S. et ses satellites importent depuis deux ans des denrées alimentaires, cette politique est absolument contraire à leurs principes économiques. Ils n'ont dû s'y résoudre — à leur corps défendant — que parce la collectivisation forcée a ruiné, et pour longtemps, leur agriculture et leur élevage.

Aussi longtemps que le bloc oriental restera fidèle aux objectifs que nous venons d'esquisser,

(1) Les quantités énormes d'acier, de machines, etc., ne sont pas un indice de force économique si ces productions, faute de rentabilité, ne peuvent être assurées que grâce aux subventions tout aussi énormes que leur prodigue l'Etat à jet continu.

il recherchera toujours dans le monde libre les matières premières dont il ne dispose qu'en quantités insuffisantes ou pas du tout, ainsi que les biens d'équipement qu'il n'est pas encore capable de produire ou qu'il produit trop cher ou dont la production accapare une main-d'œuvre dont l'emploi dans les casernes ou dans les industries de guerre est jugée plus utile ou plus rentable — rentable non point sous un angle strictement économique, mais sous celui des fins que le totalitarisme impérialiste de Moscou s'est assignées.

Les difficultés économiques présentes

Jusqu'il y a trois ans, la campagne menée par Moscou, par les partis communistes et par leurs annexes neutralistes en faveur du développement des échanges avec le monde libre ressortissait à la démagogie pure. Il s'agissait de faire des dupes et de trouver en Occident de nouveaux détachements de la cinquième colonne, en recherchant des alliés parmi les hommes d'affaires susceptibles d'influencer les gouvernements occidentaux dans le sens de la « coexistence ». Nous l'avons dit ici-même, voici trois ans et demi, à l'occasion de la conférence économique tenue à Moscou en avril 1952. Nos prévisions se sont réalisées. Les industriels et commerçants occidentaux qui y participèrent avec l'espoir de revenir avec des carnets de commande bien garnis se rendirent compte, au bout de peu de mois, qu'on s'était payé leur tête, mais les économistes distingués qui illustrèrent la conférence par leur présence n'y ont rien appris puisqu'ils continuent leurs indécentes exhibitions, en dépit du démenti que leur infligea Staline en personne.

Peu de temps, en effet, avant que se réunît la conférence de Moscou, Staline avait rédigé son dernier travail « génial » (2), publié en septembre 1952. En parlant des rapports économiques entre les deux camps, il y dit en toutes lettres (p. 23 ; c'est nous qui soulignons) :

« Cependant, l'essentiel dans cette affaire [la constitution du bloc U.R.S.S.-satellites] ne réside évidemment pas dans le blocus économique, mais dans le fait que, dans l'après-guerre, ces pays se sont associés économiquement et ont mis au point la coopération et l'entraide économiques... Résultat : nous enregistrons un rythme de développement de l'industrie, *ces pays n'auront bientôt plus besoin d'importer des marchandises provenant des pays capitalistes, mais éprouveront eux-mêmes la nécessité de vendre à l'étranger l'excédent de leur production*. Mais il s'ensuit que... les conditions, quant aux débouchés mondiaux, s'aggraveront pour les pays capitalistes et que l'utilisation insuffisante (3) de leur outillage s'aggravera. C'est en cela précisément que consiste l'aggravation de la crise générale du système capitaliste mondial à la suite de la désagrégation du marché mondial. »

Il ressort nettement de ce passage qu'au moment même où se réunissait la conférence de Moscou, Staline ne tenait nullement à une intensification des échanges Est-Ouest. Il dit carrément que le bloc oriental, vu son industrialisation rapide, peut se passer des marchandises du monde libre. Quant aux excédents orientaux menaçant

(2) *Les problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S.* (trad. française : *Cahiers du communisme*, n° spécial, novembre 1952).

(3) La traduction française dit : *sous-production*. Le terme russe (*Bolchevik*, n° 19, sept. 1952, p. 17) ; *nié-dogrouzka* (littéralement : sous-chargement) se traduit mieux par « utilisation insuffisante ».

l'équilibre des économies occidentales, on peut considérer que Staline, ne se faisait pas beaucoup d'illusions pour l'avenir immédiat et que son affirmation à ce sujet, relève plutôt de la forfanterie.

Les choses ont changé depuis 1952. Tandis qu'alors les dirigeants soviétiques croyaient encore pouvoir borner leurs échanges avec l'Ouest à un nombre limité de produits (matières stratégiques et équipement), leurs difficultés économiques devenues évidentes dès le début de 1953 et franchement avouées depuis septembre 1953, les contraignent de rechercher aujourd'hui dans l'Occident abhorré des quantités croissantes de marchandises, même des denrées alimentaires. Ils sont intéressés à importer ce qui leur fait défaut, car la guerre froide a épuisé leurs ressources économiques, main-d'œuvre comprise. Ils ne sont plus en mesure de mener de pair la surindustrialisation et le surarmement. Cette situation les oblige en outre, à renforcer leurs importations au moment même où la pénurie dont souffre le bloc oriental ne permet pas de solder les importations nécessaires par des exportations équitables.

Contrairement à la situation d'avril 1952, ils sont aujourd'hui sincères en se déclarant désireux d'amplifier leurs importations. Mais fidèles à leur vieille tactique, ils voudraient se servir même de leurs difficultés pour arracher à l'Occident des concessions sans rien offrir en échange. Et une fois de plus, ils risquent de trouver des dupes prêtes à donner dans tous les pièges.

Dangers pour le monde libre

Il résulte de l'analyse de la situation économique actuelle du bloc soviétique que les maîtres du Kremlin ont besoin d'un répit. Ne pouvant assurer à la fois le développement de l'industrie lourde, l'expansion de celle des armements, le relèvement même modeste des industries travaillant pour la consommation, l'indispensable assainissement de l'agriculture et l'équipement industriel de la Chine, *le gouvernement soviétique désireait faire participer le monde libre au développement du potentiel destiné à écraser ce même monde libre.* En conservant à l'industrie lourde son rythme d'expansion excessif, il voudrait obtenir la contribution de l'Occident au ravitaillement de la population soviétique et à l'équipement de ses industries. Les machines importées lui reviennent infiniment moins cher que celles qu'il fabrique lui-même.

Ce n'est pas par hasard que le traité de commerce que les Soviétiques viennent de signer avec l'Autriche (échanges annuels de 25 millions de dollars pour une durée de cinq ans) comporte la livraison par l'Autriche de machines électriques, d'équipement de centrales électriques, de locomotives, de dragues, de machines pour travailler le fer et le bois, de l'équipement technique pour l'industrie des biens de consommation et l'industrie des produits alimentaires, de câbles et des feuilles de placage.

**RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU**

De son côté, l'U.R.S.S. livrera à l'Autriche du blé, du seigle, du maïs, de l'orge pour fourrage, du charbon, de l'apatite, de l'asbeste, du coton, des alliages ferreux, différents équipements industriels, des véhicules et des fourrures.

Tout en fournissant à l'Autriche des céréales, le bloc soviétique s'efforce de s'en procurer au Canada (4) et aux Etats-Unis : Khrouchtchev s'est déclaré prêt, le 12 septembre dernier, à résorber les excédents agricoles américains. L'Autriche ne pouvant accorder de crédit à l'U.R.S.S., celle-ci se procure (Canada) ou essaie de se procurer (Etats-Unis) à crédit les céréales qu'elle échange ensuite contre de l'équipement autrichien de haute qualité. C'est comme si le Canada et les Etats-Unis fournissaient eux-mêmes à crédit de l'outillage aux Soviétiques !

Or, une extension des échanges Est-Ouest n'est en effet possible que si l'Occident fournit au bloc soviétique, en plus des marchandises réclamées par celui-ci, l'argent destiné à les payer. La situation économique précaire du bloc soviétique, caractérisée par une pénurie aiguë dans tous les domaines, interdit à l'U.R.S.S. et à ses satellites d'augmenter leurs exportations, et l'or soviétique ne peut évidemment servir que d'appoint. Lors des négociations précédant la conclusion du traité de commerce austro-soviétique, l'Autriche avait demandé des marchandises d'un montant total de 100 millions de dollars ; elle n'en obtint que pour 25 millions. L'Autriche avait demandé 300.000 tonnes de houille ; l'U.R.S.S. ne lui en accorda que 50.000. Le traité de commerce soviéto-argentin ne fut exécuté, en 1950, qu'à concurrence de 54 %, et le traité soviéto-brésilien à concurrence de 42 %. Les importateurs occidentaux se plaignent en outre de la mauvaise qualité des produits soviétiques.

L'U.R.S.S. a donc besoin de crédits, et de crédits importants, si elle veut importer davantage. Le monde occidental sera-t-il assez stupide pour les lui consentir ? Ce n'est pas sans raison que M. Christopher Emmet, dans l'hebdomadaire new-yorkais *The New Leader* du 26 septembre dernier, souligne que l'endettement soviétique à l'égard du monde libre risque d'être un atout pour la politique extérieure de l'U.R.S.S. Nul n'ignore en effet que c'est le débiteur qui tient le créancier, celui-ci étant toujours prêt à multiplier les concessions pour ne pas perdre l'argent prêté. M. Emmet rappelle qu'en 1861 lors de la guerre civile américaine, les banques new-yorkaises, créancières des Etats esclavagistes du Sud, se firent les champions de la « détente ». Il rappelle encore que voici vingt ans seulement, ce furent d'importantes sociétés américaines et britanniques, créancières de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon, qui réclamaient que les démocraties fissent des concessions à l'Axe.

Sur le plan économique, le monde libre a gagné la guerre froide : l'économie du bloc totalitaire est épuisée, elle a besoin de l'aide occidentale. Les dirigeants occidentaux seront-ils assez fous pour renflouer l'ennemi qui ne songe nullement à désarmer et pour lui fournir gracieusement les moyens de revenir à la charge ? Ces moyens ne seraient-ils pas mieux employés à consolider le potentiel du monde libre et à élever le niveau d'existence dans les régions sous-développées non inféodées à Moscou ?

(4) Achat de froment par la Pologne, dont 85 % (15 millions de dollars) sont payés sous forme d'un crédit accordé par une banque canadienne à la Pologne. Le gouvernement canadien garantit ce prêt.

La Bulgarie depuis la mort de Staline

ANONCEE après la disparition de Staline, le système de la « direction collective » des affaires du parti et des affaires publiques semble être appliqué uniquement à l'échelon du Bureau Politique. Valko Tchérvékov, qui détenait à la fois les postes de secrétaire général du parti, de ministre-président et de président du « Front de la Patrie », ne garde plus que celui de chef du gouvernement. A l'issue du 6^me congrès du P.C.B. (février-mars 1954), le poste de secrétaire du parti fut confié à Todor Jivkov, qui se manifeste de temps en temps mais n'a toutes proportions gardées ni l'influence ni l'importance d'un Nikita Khrouchtchev. L'homme dont l'autorité augmente depuis la proclamation de la « nouvelle ligne » est sans aucun doute Anton Yougov. Yougov avait été l'un des plus proches collaborateurs du « Titiste N° 1 » Traïtcho Kostov exécuté en 1949. Les apparitions fréquentes de Yougov aux meetings officiels, enregistrées au cours des derniers mois, donnent à penser que s'il n'est pas le rival de Tchérvékov, il est très certainement le personnage N° 2 du régime, d'autant plus que, premier vice-président du Conseil des Ministres, Yougov assume l'interim de Tchérvékov, quand celui-ci vient à s'absenter.

L'amélioration des rapports avec les pays limitrophes

Les rapports actuels de la Bulgarie avec les Etats du Pacte Balkanique sont assez différents de ce qu'ils étaient du vivant de Staline. Les dirigeants viennent de signer avec la Grèce un accord réglant les incidents frontaliers, après avoir rétabli avec ce pays des rapports diplomatiques et économiques. Des pourparlers de ce genre sont entamés avec la Turquie. Toutefois, c'est avec la Yougoslavie qu'a été réalisée l'amélioration décisive dans le domaine des rapports extérieurs. Non seulement des traités commerciaux, sanitaires, frontaliers et même culturels ont été signés avec ce pays, mais le ton sur lequel on parle de la voisine occidentale a changé. Pour l'instant, la Yougoslavie est habitée par des « peuples frères », le « Judas Tito » de naguère est appelé « le Maréchal Tito » ou tout simplement « Le Président de la Fédération Yougoslave »... L'économie yougoslave n'est plus vouée au désastre; elle marque, au contraire, « des progrès considérables ». Toutefois, on ne parle que de l'industrie, l'agriculture étant une question scabreuse car la Yougoslavie a abandonné la collectivisation forcée et a admis la dissolution de certains kolkhozes. Des écrivains, des journalistes et des artistes bulgares visitent la Yougoslavie et ne trouvent pas assez d'éloges pour exprimer « tout ce qu'ils ont pu voir de leurs propres yeux ». En même temps, des communistes yougoslaves se rendent en Bulgarie. Pour citer un exemple, un groupe de syndicalistes yougoslaves a passé ses vacances cet été dans les maisons de repos des syndicats bulgares.

Le principe de la « coexistence pacifique » avec tous les peuples est de rigueur. Cela n'empêche pas la propagande de Sofia de se livrer à des attaques violentes à l'égard de « l'impérialisme anglo-américain », du mouvement syndical libre de la C.I.S.L. et de « l'impérialisme français ». Ce dernier est particulièrement visé depuis les événements d'Afrique du Nord.

Toujours au nom de la « coexistence pacifique », la Bulgarie communiste a renouvelé sa

demande d'admission à l'O.N.U. D'autre part, la presse bulgare fait grand cas, pour les besoins de la propagande intérieure, de l'admission des délégués de Sofia au Conseil Economique de Genève et de la participation bulgare à des congrès organisés en dehors de l'orbite soviétique.

La « coexistence pacifique » est profitable surtout à l'économie bulgare. D'après la presse communiste, la Bulgarie est arrivée à renouer des rapports commerciaux avec 40 pays. Les efforts déployés dans ce sens s'expliquent par la situation économique du pays. Les échanges avec l'Occident sont devenus pour la Bulgarie une nécessité impérieuse. Il suffirait de jeter un coup d'œil sur les accords commerciaux signés cette année avec la France, la Belgique et l'Italie pour s'en rendre compte. Comme dans le passé, la Bulgarie exportera uniquement des produits du sol dont elle ne dispose pas, pourtant, en abondance. Elle ne se procurera en échange que des marchandises industrielles dont l'absence est totale sur le marché intérieur.

Retour au « Front de la Patrie »

La nouvelle politique pratiquée par le P.C. bulgare vise non seulement à la consolidation du parti, mais encore à celle du « Front de la Patrie ». On sait que cette coalition politique formée en 1944 se désagrègea rapidement. La grande majorité de l'Union Agrarienne (dont Nicolas Pétkov était le chef) et la plupart des socialistes l'avaient quittée dès 1945. Après la liquidation de l'opposition, en 1947, la fusion forcée du parti socialiste gouvernemental avec le P.C., et surtout après l'auto-dissolution du cercle « Zvéno » et du parti radical, il ne resta du « Front de la Patrie » qu'un rassemblement anémique comprenant les communistes et peu d'agriculteurs. L'emprise communiste y devint totale et les agriculteurs furent contraints d'admettre et de proclamer la suprématie de leurs partenaires. C'est ainsi que les communistes bulgares s'emparèrent définitivement de tous les leviers et rouages de l'appareil étatique et économique du pays. Et la situation n'a pas changé depuis lors.

Certains symptômes trahissent le désir d'une résurrection apparente du « Front de la Patrie » : telles sont la dissolution des associations « bulgares-soviétiques » et l'abolition de « l'Union des bibliothèques populaires » dont les activités sont confiées au « Front de la Patrie ». On fait effort pour sortir les adhérents du Front de l'isolement qui les séparait des grandes masses. D'autre part, depuis le mois de septembre 1953, on réhabilite des officiers de l'ancienne armée royale, d'éminents savants bulgares, des médecins et des artistes. D'anciens leaders de l'opposition sont aussi graciés et sortent des camps de travail. La majorité de ceux-ci sont des agriculteurs de gauche (de la fraction « Pladné ») qui avaient collaboré dans le passé avec les communistes. Des personnes qui naguère avaient été considérées comme des « ennemis acharnés » du régime sont à présent admises dans les organisations du « Front de la Patrie » sous condition d'une capitulation totale et au prix d'un *mea culpa* public renfermant forcément la déclaration banale que « la politique pratiquée actuellement est la meilleure et la plus profitable au peuple bulgare ». Par contre, les hommes politiques qui refusent de se soumettre à ces conditions et d'escamoter l'histoire restent enfermés

dans les prisons et les camps de travail forcé. Le même esprit régit les amnisties accordées aux réfugiés politiques demeurant à l'étranger. Les efforts des communistes dans ce sens sont considérables et la propagande fait « un cas » de chaque personne qui rentre en Bulgarie. En réalité, le nombre des « retours », est tout à fait négligeable et parmi eux ne figure aucune personnalité connue.

Les modifications dans la politique rurale

A l'instar de l'Union Soviétique, la Bulgarie communiste a doté cette année son agriculture d'un nouveau système de direction. Tandis qu'à l'époque stalinienne, on imposait aux paysans bulgares non seulement les cultures et les terrains qu'ils devaient cultiver, mais aussi les jours où ils devaient aller aux champs, ils ne sont désormais responsables que des récoltes dues à l'Etat; en dehors de celles-ci ils peuvent cultiver ce que bon leur semble. Le régime des livraisons obligatoires a également subi quelques modifications. Certaines créances provenant d'impôts et de taxes non acquittés (créances que l'Etat n'aurait jamais pu récupérer d'ailleurs, vu la situation déplorable des kolkhozes), ne sont plus exigées. Les fermiers privés ont obtenu pour la première fois le droit de recourir aux services des Stations de Tracteurs et de Machines Agricoles. La propagande ne cesse de promettre des améliorations décisives en ce qui concerne la rémunération des journées de travail. Or, les données maintenant publiées sur les années passées révèlent que ce mode de rémunération a eu des résultats catastrophiques.

En somme, la nouvelle politique agraire est meilleure que celle qui fut pratiquée du vivant de Staline. Mais les communistes, tout en affichant ces concessions, appliquent dans la campagne bulgare une politique de force. D'après la presse bulgare, il n'est plus possible de ne pas aller aux champs. Des sanctions disciplinaires, extrêmement rigoureuses, sont prévues dans les règlements intérieurs des kolkhozes. L'emprise sur la campagne a été renforcée au cours des deux dernières années par l'envoi de communistes éprouvés à la présidence des kolkhozes et des stations à tracteurs. Ce renforcement de la discipline et de la terreur donne des résultats : la presse bulgare annonce une nouvelle vague de collectivisation et signale régulièrement l'adhésion de nouveaux paysans aux kolkhozes ou la formation de nouveaux kolkhozes. Pour les besoins de la propagande, on insiste sur le fait que « les paysans se rendraient compte que leur véritable place est aux kolkhozes, car la prospérité y règne ». En réalité, les gens qui donnent actuellement leur adhésion aux kolkhozes sont des paysans qui, épuisés par les multiples persécutions, cèdent à la pression des propagandistes.

Priorité de l'industrie lourde

Au début de l'ère post-stalinienne, le régime communiste bulgare avait essayé de donner l'impression qu'il renonçait à la folie des investissements dans l'industrie lourde pour se consacrer au développement des biens de consommation courante. Après l'abandon par l'U.R.S.S. de cette politique chronologiquement malenkoviennne, les dirigeants bulgares reprirent les slogans staliniens : « la priorité de l'industrie lourde est la garantie du futur bien-être des masses populaires ». Les crédits réservés par le

second plan quinquennal (1952-1957) à l'industrie légère étaient et sont restés de loin inférieurs à ceux de l'industrie lourde (Voir B.E.I.P.I. N° 112, du 16-30 juin 1954).

Le seul effort consacré à l'amélioration de l'approvisionnement en biens de consommation consiste dans la mise en valeur des déchets de tout genre. La qualité de tous les articles de large consommation — tissus, chaussures, meubles, ustensiles et autres — reste indescriptiblement mauvaise. D'autre part, le ravitaillement est très irrégulier et beaucoup de denrées manquent.

Les concessions accordées aux artisans

Par voie législative, le gouvernement décréta l'année dernière des améliorations à l'égard des artisans en leur reconnaissant entre autres le droit de travailler pour leur propre compte et en dehors de coopératives artisanales. Toutefois, il est interdit aux intéressés d'embaucher des apprentis ou des compagnons, en d'autres termes d'exploiter le travail d'autrui. D'autre part il leur est difficile de se procurer des matières premières. Ils sont ainsi réduits à transformer grâce à leur habileté les articles défectueux des magasins d'Etat. Ce privilège n'est pourtant sans inconvénients, car les journaux les attaquent assez souvent. On leur reproche d'accaparer la clientèle, de l'exploiter par le prix élevé des services rendus, etc., etc... Dans ce domaine aussi, la nouvelle politique tend plutôt vers des effets spectaculaires que vers la recherche d'une véritable pacification intérieure.

L'encouragement à la construction privée

La construction privée a fait l'objet d'un arrêté ministériel (6 avril 1954). On promet aux personnes qui se décident à construire : de respecter leur propriété, leur droit de succession ainsi que le droit de vente à la condition d'obtenir l'autorisation préalable du soviet local. Les citoyens ne possédant pas de terrains peuvent en obtenir moyennant le paiement d'un loyer perpétuel. En outre, ils peuvent encore recourir à des crédits alloués par la Banque des Investissements et bénéficier de quelques autres facilités. Les personnes ayant construit des maisons obtiennent le privilège d'occuper dans la nouvelle construction une surface supérieure à celle qui est prescrite par la loi et de louer le reste des pièces à des prix plus élevés que ceux qui sont imposés par l'Etat. Malgré la crise aiguë du logement qui persiste dans les villes importantes de la Bulgarie, la nouvelle mesure n'affectera que les cadres dirigeants, car ils sont seuls à disposer des moyens nécessaires. Ce qui est plus important encore, c'est que le séjour dans les principales villes du pays leur est réservé. La publication d'un arrêté déclarant ces villes surpeuplées en interdit l'accès aux personnes venant de l'intérieur du pays.

La circulation de la population

En vertu de ce même arrêté, le séjour même provisoire dans les villes de Sofia, Plovdiv, Bourgas, Staline (Varna) et Roussé est lié à l'obtention d'une autorisation spéciale délivrée par la milice. Le déplacement sur le reste du territoire bulgare est aussi rigoureusement contrôlé; il est soumis au règlement concernant les passeports intérieurs des citoyens publié le 10 juin 1955 dans les *Izvestia du Presidium* n° 47. Les

stipulations de ce règlement permettent le changement de résidence et la mutation d'un lieu de travail à un autre dans des cas strictement établis. Si ce règlement était appliqué à la lettre, le paysan qui voudrait vendre ses produits aux marchés de la ville voisine devrait au préalable obtenir le consentement du président du soviet local.

La loi sur les passeports intérieurs avait été promulguée le 24 mars 1952 et les cartes d'identité des citoyens remplacées en janvier 1953 par des passeports individuels. Malgré le retard apporté à la publication du règlement, son apparition en pleine période de « détente » montre que le régime policier en Bulgarie s'accroît au lieu de s'atténuer.

Beaucoup d'observateurs occidentaux étaient prêts à croire à la détente lorsqu'en novembre 1953 la Bulgarie abrogea la loi sur « la stabilisation de la main-d'œuvre » et annula les paragraphes 72a et 72b du code pénal bulgare. Ces deux derniers paragraphes condamnaient à la peine capitale les évadés de Bulgarie et prévoyaient des peines cruelles pour les proches de l'évadé, y compris les mineurs. La publication du règlement sur les passeports intérieurs a mis un terme à toutes ces illusions optimistes. Les textes du règlement sur les passeports renferment l'es-

sentiel des stipulations de la loi sur la stabilisation de la main-d'œuvre abrogée en novembre 1953. Nul travailleur ne peut plus s'embaucher désormais ou quitter son emploi sans qu'il y ait une inscription adéquate dans son passeport personnel. Le règlement exclut toutes possibilités d'absence non autorisée. Ainsi, toute la population active est de nouveau ancrée sur les lieux du travail et ligotée comme par le passé par des moyens qui diffèrent seulement de nom. Quant à ceux qui cherchent à fuir le pays, ils sont toujours soumis aux mêmes traitements, malgré la suppression des paragraphes 72a et 72b du code pénal.

Sans négliger les changements qui se sont produits en Bulgarie depuis la mort de Staline, il n'est point permis d'oublier que toutes les lois draconiennes du style stalinien tels le code pénal 1951, le code du travail de novembre 1951 et autres restent en vigueur. Tant qu'existera cette législation vraiment exceptionnelle, les changements annoncés à grand bruit n'auront qu'une valeur secondaire. Pour l'instant rien n'indique un changement profond quelconque. C'est le contraire plutôt qui serait vrai car, derrière des concessions superficielles et surtout des promesses faciles, le système de « la poigne de fer » se perfectionne.

La Pologne à l'heure du dégel

DEPUIS 1953, la situation en Pologne a évolué sous l'influence de quatre facteurs : — La mort de Staline ; la pression des faits ; la pression des hommes ; la remilitarisation de l'Allemagne.

Au cours de l'histoire des peuples, notait Augustin Thierry il y a plus de cent ans, la disparition des fondateurs d'empires fut toujours une cause de dislocation. En Pologne, la mort de Staline provoqua un choc psychologique. Le peuple polonais put un instant croire qu'à une période révolue allait succéder une ère nouvelle ; l'espoir revivait. Qui succéderait à Staline ? Certaines concessions furent faites aux peuples satellites et l'appareil de la bureaucratie et de la police s'en trouva, en certains cas, affaibli.

Comme le B.E.I.P.I. l'a signalé déjà, le culte de Staline est en régression en Pologne. Dans les publications du Parti, les discours et les communiqués, il est de plus en plus rare que le nom de Staline soit cité. Bierut lui-même et, à son instar, les autres chefs communistes, désignent de manière abrégée les institutions ou les monuments auxquels fut donné jadis le nom du Père des Peuples. Mieux encore, le tyran défunt, sans être désigné nommément, est exposé à la satire dans la presse ou sur scène.

A cette désaffection du culte de Staline s'ajoute un relâchement des obligations idéologiques rigides naguère imposées à chacun. Certains clichés et certaines formules longtemps ressassés disparaissent des manuels scolaires. L'apologie du nationalisme russe devient moins outrancière dans les livres d'histoire qu'elle avait envahis. Les écrivains peuvent enfin se soucier moins du contenu idéologique de leurs ouvrages et se préoccuper davantage de leur forme. Les livres sont parfois satiriques, non sans hardiesse, au point que certains textes ont été reproduits par des publications d'émigrés polonais en Europe occidentale.

Nombre de revues scientifiques ont été créées depuis la mort de Staline ; des savants qui se taisaient auparavant ont repris leur activité ;

enfin, indice très net d'une liberté plus grande, la musique de jazz et la peinture abstraite, naguère honnies, ont maintenant droit de cité en Pologne.

Si ces faits nouveaux sont assez nets dans le domaine culturel ou artistique, l'évolution est beaucoup moins sensible dans l'opinion publique du peuple polonais.

Depuis l'avènement du régime communiste en Pologne, la résistance de la population n'a jamais cessé d'être agissante, mais à des degrés différents. Il lui a fallu, pour s'exprimer pleinement, le concours des circonstances et plus que tout autres, des difficultés survenues dans le domaine de l'économie polonaise. L'intervention de ces événements n'a pas été inutile.

La cadence excessive donnée aux fabrications d'armements, accélérée encore en 1950 par les besoins que créa la guerre de Corée, détermina en dépit des calculs des spécialistes soviétiques, un déséquilibre dans l'économie polonaise. Le développement exclusif de l'industrie lourde avait porté un préjudice grave à tous les autres secteurs ; en outre, aucune disposition n'avait été prise pour que fût assuré un approvisionnement suffisant en matières premières (charbon, minerai de fer) ; les transports autant que la production des pièces de rechange se révélaient insuffisants. L'audace des planificateurs avait eu pour conséquences des investissements démesurés dans l'industrie et une importance excessive des frais de production. Pour une réduction de ces frais, il eût fallu la collaboration des travailleurs polonais. Ce concours fit défaut.

Les excès de l'industrialisation provoquèrent une évolution démographique dont les effets n'avaient pas été prévus : la population urbaine s'accrut. En même temps, la production des biens de consommation était négligée et l'agriculture traitée en parent pauvre. Elle traversait une crise aigüe, la main-d'œuvre ayant fui la campagne pour travailler en ville ; l'outillage agricole man-

quait lui aussi. Ce n'était pas à la politique de collectivisation que l'on pouvait demander un remède.

Les gouvernants communistes se rendirent à l'évidence en 1953 après avoir constaté que l'industrie avait épuisé la main d'œuvre rurale. Il leur fallut se résigner à une diminution de l'expansion industrielle (1). La main d'œuvre devait être en même temps l'objet d'attention et de faveurs particulières.

Face à ces difficultés croissantes, le Parti et le Gouvernement polonais se trouvent dans l'obligation de découvrir des palliatifs. Ils recherchent, afin de les exploiter, les terrains susceptibles de receler des gisements de minerai de fer. Les prospections entreprises ont abouti à la découverte d'importantes couches en Loujavie ; du souffre a été trouvé près de Tarnobrzeg, du phosphore près de Radom, enfin de la bauxite. Il est question d'utiliser les sables ferrugineux de Gory Swietokrzyskie (Monts de Sainte-Croix) ; d'exploiter les mines de fer de Czenstochowa et les gisements de zinc et de plomb que renferme le bassin de Cracovie — Haute Silésie. Par ailleurs, la Pologne importe du minerai de fer d'Amérique du Sud et d'Asie. Une amélioration des moyens de transports, du réseau ferroviaire en particulier, est à l'étude.

Pour que tous ces projets puissent se réaliser, il faut beaucoup de capitaux et beaucoup de temps ; pour l'instant, le minerai de fer importé de Suède est payé en charbon que la Pologne ne possède pas en quantité excédentaire bien que la production ait été en 1954 de 91 millions de tonnes ; outre ses propres besoins, elle doit approvisionner l'U.R.S.S. et les démocraties populaires. Quant aux moyens de transports, ils pourraient être suffisants si la Pologne n'était obligée de fournir en U.R.S.S. une grande partie de sa production de locomotives et de wagons, en plein développement actuellement. Aussi le ministère des chemins de fer ne peut-il obtenir chaque année que 60 % du nombre de locomotives et de wagons prévu par le Plan.

Toutes ces difficultés ont obligé le gouvernement de Varsovie à abandonner des principes et des mots d'ordre jusqu'ici immuables. Depuis 1954, les investissements dans l'industrie lourde qui absorbaient naguère 26 à 28 % du revenu national sont passés à 19-20 %. Un nouveau plan quinquennal est en préparation, qui prévoit pour les années 1956 à 1960 un meilleur équilibre entre la production des biens de consommation et celle des instruments de fabrication. L'accroissement rapide de la population urbaine crée des besoins chaque jour plus grands. La production des biens de consommation est donc développée, et aussi l'artisanat individuel, dans les villes comme dans les campagnes. De même, la fabrication de certains articles ménagers ressortissant à l'industrie lourde (production dite « complémentaire ») est-elle en voie d'amélioration.

La crise agraire pose, elle aussi, des problèmes dont la solution n'est pas proche. Il est urgent d'accroître la production du blé toujours inférieure aux besoins de la population (le déficit est d'un million de tonnes par an.)

— développer le cheptel en vue du marché intérieur et de l'exportation.

— mettre en culture les terres en friche (officiellement évaluées à 400.000 hectares.)

Pour ce faire, le gouvernement est bien obligé

(1) Le Plan sexennal prévoyait pour 1955, dernière année du Plan, que 63,5 % de la production seraient consacrés aux moyens de production. Ce taux a du être ramené à moins de 50 %.

d'accorder aux cultivateurs des avantages plus précieux que ceux qui furent jusqu'ici concédés aux ouvriers et obligatoirement contradictoires avec l'esprit de collectivisation. Le paysan polonais se voit enfin à l'abri des procédés policiers utilisés pendant l'ère stalinienne.

Les statistiques officielles ne peuvent que renforcer le cultivateur polonais dans la conviction que s'il y a chez lui moins de friches qu'en U.R.S.S. et un cheptel plus important (sauf en ce qui concerne les ovins) c'est parce que 78 % du sol cultivable se trouve encore, en Pologne, entre les mains des exploitants individuels. Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que la résolution du 2^me Congrès du Parti ouvrier, prise en mars 1954 et prévoyant la création de 3.000 nouveaux kolkhozes par an (plafond pour 1953) n'ait pas été appliquée. C'est le contraire qui se produit, puisque le nombre des kolkhozes a perdu au moins 600 unités durant les neuf derniers mois. (2) Finalement, la 4^me réunion plénière du Comité central du Parti ouvrier a officiellement abandonné les résolutions adoptées par le 2^me congrès du parti.

Il est remarquable que, si les milieux jadis dirigeants se sont ralliés au régime communiste et ont pu demeurer en place dans beaucoup de cas, l'opposition la plus vive à l'appareil gouvernemental est le fait des travailleurs, des petits fonctionnaires et des employés des villes.

Sous la pression des événements et sous la pression des hommes, les gouvernants communistes ont donc dû jeter du lest.

Par décret du 7 décembre 1954 a été supprimée une institution haïe, la « Bezpieka », ministère de la Sécurité publique. Puis fut dissoute la « Commission spéciale pour la lutte contre la spéculation et le sabotage économique » qui expédiait les coupables dans des camps de travail forcé. Ensuite les tribunaux militaires qui étaient compétents pour juger tous les délits politiques virent leur ressort réduit aux affaires d'espionnage. La procédure et l'instruction subissaient en même temps une évolution les rendant moins différentes de la conception occidentale et tendant à donner au prévenu le moyen de se défendre.

Depuis quelques mois, on se montre conciliant envers les personnes qui furent, dans le passé, l'objet de poursuites pour des raisons politiques. Elles sont, comme leur entourage, invitées à rentrer dans la vie légale et à reprendre une activité normale à condition qu'elles n'aient pas, au cours des dernières années, manifesté une activité séditieuse.

Cette relative détente intérieure aurait été, en Pologne, plus accusée sans l'épouvantail de la remilitarisation de l'Allemagne. La population polonaise est inquiète de voir ce pays recouvrir peu à peu sa souveraineté ; moins accablée par les obligations présentes, elle considère l'avenir sans optimisme.

La crainte du « danger allemand » est pour le gouvernement de Varsovie le seul moyen de tenir en mains la population. Qu'elle soit apeurée permet à ses maîtres de lui faire endurer plus longtemps une servitude qu'elle prend volontiers pour une protection. La conscience de ce danger présumé est actuellement le seul facteur qui contrarie en Pologne la résistance au communisme.

(2) A la fin de décembre 1954, il y avait 10.500 kolkhozes. En septembre 1955, il y en a 10.000 (statistiques officielles). Il convient en outre de tenir compte que dans le même temps où l'on crée de nouveaux kolkhozes d'autres se disloquent.